

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Die Macht der Story – über den Einfluss der Hintergrundgeschichte auf die Lernmotivation im Kontext des logopädischen Therapiespiels Silbenpyramide

Eingereicht von: Vojko Hochstätter

Begleitperson: Yvonne Fahrni

Zweite Fachperson: Katrin Reichle

Datum der Abgabe: 17.01.2024

Abstract

In der logopädischen Therapie ist der Einsatz von Spielen fest etabliert. Diese Bachelorarbeit untersucht in einer Evaluationsstudie den lernmotivationsfördernden Effekt der Hintergrundstory anhand des Brettspiels *Silbenpyramide*. Hierzu wurden zwei Vergleichsgruppen von je 11 Primarschulkindern aufgestellt, die sich zum Messzeitpunkt alle in logopädischer Behandlung befanden. Die Experimentalgruppe lernte das Therapiespiel in der Vollversion inklusive altägyptischem Szenario kennen, während die Kontrollgruppe eine Blankoversion spielte. Die Datenerhebung fand mittels psychometrischer Fragebögen statt, ebenso wurden Eindrücke aus der Beobachtung erfasst. Die Ergebnisse zeigen: Eine ansprechende Hintergrundstory befördert die Lernmotivation durchaus. In der Experimentalgruppe unterstreicht dies eine hohe Korrelation nach Pearson ($r= 0.58$) zwischen der *Bedeutung der Hintergrundstory für die Attraktivität eines Spiels* und dem *Effekt der Hintergrundstory auf das Lernen*. In der Motivationsentwicklung weisen beide Vergleichsgruppen Zuwächse auf. Offenbar vermissen die Probandinnen und Probanden aus der Kontrollgruppe keine Storyelemente in der Blankoversion. Grund hierfür könnte das unzureichend entwickelte, kindliche Vorstellungsvermögen sein, das die Rohfassung akzeptiert, wie sie ist. Erst in der direkten Gegenüberstellung beider Varianten liegt die Präferenz bei beiden Gruppen eindeutig auf der Vollversion von *Silbenpyramide*. Zwei Teilnehmende bilden dabei die Ausnahme, sie bevorzugen die Simplizität der Blankoversion. Fazit: Obwohl ein Therapiespiel mit attraktiver Hintergrundstory vielfach eine förderliche Wirkung auf die Lernmotivation hat, kann dieses Untersuchungsergebnis nicht universell gelten. Bei der Therapieplanung muss dies berücksichtigt werden.

Schlüsselwörter: Logopädie; Therapie; Brettspiel; Silbenpyramide; Story; Lernmotivation; Primarschule

In speech therapy the use of games is firmly established. In an evaluation study, this bachelor's thesis examines the effect of the background story on promoting learning motivation using the board game *Silbenpyramide*. For this purpose, two comparison groups were set up consisting of 11 primary school students each, all of whom were receiving speech therapy treatment at the time of the measurement. The experimental group played the full version of the therapy game including the ancient Egyptian scenario, while the control group played a blank version. The data was collected using psychometric questionnaires, as well as impressions from observation were gathered. The results show: An appealing background story promotes learning motivation obviously. In the experimental group, this underlines a strong Pearson's correlation ($r = 0.58$) between the *importance of the background story for the attractiveness of a game* and the *effect of the background story on learning*. Both comparison groups show increases in motivation development. Apparently, the test persons from the control group did not miss any story elements in the blank version. The reason for this could be a child's lack of imagination that accepts the raw version as it is. Only when the two variants are directly compared both groups clearly prefer the full version of *Silbenpyramide*. And yet, two test subjects are the exception. They prefer the simplicity of the blank version. Conclusion: Although a therapy game with an attractive background story often has a beneficial effect on learning motivation, this result cannot be universally applied. When planning therapy, this must be taken into account.

Keywords: Speech Therapy; Board Game; Silbenpyramide; Story; Learning Motivation; Primary School

Danksagung

In allererster Linie bin ich allen 22 Kindern, die an dieser Arbeit als Probandinnen und Probanden mitgewirkt haben, zu allergrösstem Dank verpflichtet. Sie sind diese Studie. Gleichsam gilt dies für Simone Forster (Zürich), Tina Gubler und Bettina Schneider (beide Winterthur), drei formidable Logopädinnen, mit deren beispielloser Unterstützung ich diese Erhebung durchführen konnte. Von Seiten der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) betreute Yvonne Fahrni diese Arbeit, sie stand mir engagiert und fachkundig mit Rat und Tat zur Seite. Ihr gilt mein Dank, ebenso Katrin Reichle für ein zweites Paar aufmerksamer Augen. Nicht zuletzt schulde ich Corina Gini ein grosses Dankeschön. In unseren Gesprächen über das Thema entwickelte sich diese Arbeit und wurde dadurch erst zu dem, was sie am Ende geworden ist.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Danksagung	3
1. Einleitung	6
2. Definition zentraler Termini	8
3. Theoretische Basis	11
3.1. Ludologie: Spielforschung als transdisziplinärer Wissenschaftszweig	11
3.2. Entwicklungspsychologie: Motivation und Lernen	13
3.3. Neuropsychologie: Prinzip der Neuroplastizität	16
3.4. Logopädie: Physiologie des Schriftspracherwerbs	17
3.4.1. Bedeutung der phonologischen Bewusstheit	18
3.4.2. Bedeutung der Silbensynthese	19
3.4.3. Lese-Rechtschreib-Störung (LRS)	19
4. Die Wirkungskraft von Therapiespielen	20
5. Konzeptionelle Überlegungen zum Spiel <i>Silbenpyramide</i>	23
6. Methodik: Aufbau der Bachelorstudie	27
6.1. Wahl des Designs.....	27
6.2. Zielpopulation und Stichprobenbeschreibung	28
6.2.1. Zusammenstellung von Experimental- und Kontrollgruppe	28
6.2.2. Ausschlusskriterien.....	29
6.3. Kooperationspartnerschaften	30
6.4. Vorbereitung des Erhebungsmaterials.....	30
7. Datenerhebung	32
7.1. Überlegungen zur Datenerhebung.....	32
7.2. Fragebögen Vergleichsgruppen.....	34
7.3. Fragebogen Beobachtung.....	34
7.4. Kontrolle der Störvariablen	35
8. Durchführung der Untersuchung	38
8.1. Persönliche Eindrücke	38
8.2. Kritische Bemerkungen.....	38
9. Behandlung des Datensatzes	39
9.1. Aufarbeitung der Daten mit MS Excel	39
9.2. Auswertung und Visualisierung der Daten mit DATAtab	40
10. Ergebnisse	40
10.1. Vergleichsgruppen	41

10.2.	Faktor Spass	42
10.3.	Motivationsentwicklung	43
10.4.	Faktor Backgroundstory	44
10.5.	Zusammenhang spielintegrierte Backgroundstory und Lernmotivation.....	46
10.6.	Wahrnehmung therapeutischer Behandlung	49
10.7.	Faktoren LRS und SES.....	50
10.8.	Faktor Gender	52
10.9.	Faktor Alter	53
10.10.	Faktor intersubjektive Eindrücke	54
11.	Diskussion	55
12.	Bedeutung für die logopädische Praxis	58
13.	Fazit Evaluationsstudie	58
14.	Verzeichnisse	60
14.1.	Literaturverzeichnis	60
14.2.	Abbildungsverzeichnis	68
14.3.	Tabellenverzeichnis.....	70
15.	Anhang	71
15.1.	Anhang 1: Tabellen Stichprobe und Studienergebnisse	72
15.2.	Anhang 2: Kooperationsanfrage	84
15.3.	Anhang 3: Elternbrief	85
15.4.	Anhang 4: Standardisierte Intros	86
15.5.	Anhang 5: Fragebogen Experimentalgruppe	87
15.6.	Anhang 6: Fragebogen Kontrollgruppe.....	90
15.7.	Anhang 7: Fragebogen Beobachtung.....	93
15.8.	Anhang 8: Selbständigkeitserklärung	95

1. Einleitung

Brettspiele haben seit je her Konjunktur, geben sie dem Kulturgut Spiel doch einen lustvollen, sozialen Rahmen. Der französische Philosoph Voltaire (1694-1778) erkannte bereits 1750 ihren Wert: «Un jeu réglé avec des amis est un passe-temps honnête»¹ (Voltaire, 1860, S. 69). Daher verwundert es, dass die Einflüsse des Formats Brettspiel in der breiten Wissenschaft lange Zeit wenig Beachtung fanden (O'Neill & Holmes, 2022, S. 83). Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelten sie sich zu einem veritablen Untersuchungsgegenstand. Dagegen reicht die Beforschung der Spielpädagogik im Grunde zurück bis ins antike Griechenland (Heimlich, 2023, S. 94ff.).

Heute existiert eine beträchtliche Anzahl an Studien aus sehr unterschiedlichen Bereichen, welche die förderlichen Auswirkungen des Einsatzes von Brettspielen darlegen. Eine exemplarische Auswahl: Brettspiele haben einen positiven Effekt auf die Entwicklung mathematischer Fähigkeiten bei Vorschulkindern (Balladares, Miranda & Cordova, 2023). Gleiches gilt für die Ausbildung von kritischem Denken bei Chemiestudierenden (Triboni & Weber, 2018), ebenso wie für das persönliche Wohlbefinden von Demenzpatient_innen (Niedderer et al., 2022). Von dezidiert positiven motivationalen Aspekten berichtet Romine (2004) in einer Pretest-Posttest-Erhebung zum Thema Regenwald mit drei 4. Klassen aus einer US-amerikanischen Magnetschule. Zum selben Ergebnis, der motivationsfördernden Wirkung von Brettspielen, kommen auch Jipa, Berce und Cosma (2023), ebenfalls im schulischen Kontext.

Sprachtherapeutisch relevanter sind Erkenntnisse für eine überdurchschnittliche Wortschatzentwicklung bei 4-jährigen Kindern, wie Hassinger-Das, Ridge, Parker, Golinkoff, Hirsh-Pasek und Dickinson (2016) nachgewiesen haben. Ebenso im Zweitspracherwerb unterstützt der gezielte Einsatz von Brettspielen den Lernprozess erfolgreich, auch im Vergleich zu traditionellen Lehrmethoden. Dabei spielt die zu erwerbende Sprache keine Rolle – ganz gleich ob es sich bspw. um Englisch (Khodijah Al-Jawwadah & Saputri, 2021; Sulistianingsih, Febriani & Pradjarto, 2019) oder Rumänisch (Juhász, 2022) handelt. Diese Untersuchungen sind dem Bereich Lernen zugeordnet, sie betreffen nicht die Therapie.

Die verfügbaren Studien im allgemeinen therapeutischen Setting unterstreichen indessen diesen Eindruck: So untersuchten Gauthier, Kato, Bul, Dunwell, Walker-Clarke und Lamas

¹ Gemeinhin auf Deutsch übersetzt mit: «Ein ehrliches Spiel unter guten Freunden ist ein redlicher Zeitvertreib.» (Quelle: <https://www.aphorismen.de/zitat/71996>)

(2019) in einer Metanalyse mit N=21 Studien den Einsatz von Brettspielen zur gesundheitlichen Aufklärung in der Therapie – mit positiven Effekten. Die Metaanalyse von Noda, Shirotaki und Nakao (2019) setzte mit N=27 Studien den Fokus auf therapeutische Interventionen, die mindestens Pre- und Posttest durchgeführt hatten. Das Ergebnis waren Verbesserungen in den Bereichen fachlicher Expertise, interpersonaler Interaktionen zwischen den Teilnehmenden sowie deren Motivation. Insbesondere der letzte Punkt sticht hierbei heraus, zumal er für die anderen beiden Aspekte als Motor fungiert.

Das Brettspiel als therapeutisches Instrument scheint demnach, seine positive Wirkung zu entfalten. Und wie ist die Forschungslage in der Logopädie? Während das Untersuchungsfeld in Schwesterdisziplinen wie der Ergotherapie bereits seit Mitte der 1980er-Jahre Beachtung gefunden hat (vgl. Burton, 1985; Masterson, 1986; Nochajski & Gordon, 1987; Neistadt, McAuley, Zecha & Shannon, 1993), fehlen in der Logopädie hierfür weitgehend empirische Befunde. Auf Deutsch resultiert aus der Recherche in den EBSCOhost-Datenbanken kein Treffer für die Suchbegriffe «Logopädie» und «Brettspiel», 14 sind es auf Englisch². In der erweiterten Kombination mit «Motivation» sind es bei beiden Sprachen 0 Treffer. Ein Überblick über die englischsprachige Forschung: O’Neill und Holmes (2022) fassen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Brettspielen in der logopädischen Therapie zusammen (S. 72ff.). Sie greifen dabei auf Studien zurück, aus denen sie als konkrete Einsatzfelder den Wortschatzaufbau bei jüngeren Kindern oder später den Ausbau syntaktischer, konversationeller und narrativer Fähigkeiten ausmachen. Ihre Darstellung hat überblickshaften Charakter. Collins, Griess, Carithers und Michaelis Castillo (2011) berichten qualitativ von einer erfolgreichen, singulären sprachtherapeutischen Gruppenintervention u.a. hinsichtlich des Ausbaus pragmatischer Fertigkeiten und der Literacyerfahrung. Einen oberflächlichen Zugang des weiten Feldes Spiel zum Spracherwerb mithilfe von Unterstützter Kommunikation (UK) diskutieren Poss und Bugaj (2020), darunter auch Brettspiele. Zusätzliche Beispiele aus der Logopädie für Untersuchungen mit Brettspielen im therapeutischen Rahmen werden im Laufe dieser Arbeit noch erwähnt.

Theoretisch betrachtet fehlen gleichwohl empirische Forschungsstudien, was den Erfolg eines logopädischen Therapiespiels konkret ausmacht und im Speziellen woher die Lernmotivation der Klient_innen rührt, sich mit den eigenen Defiziten zu befassen. Die vorliegende Arbeit setzt

² Stand: 8. Januar 2024

an diesem Punkt an, sie konzentriert sich auf die Backgroundstory als Motivierungsfaktor. Untersucht wird dies mithilfe des Indexspiels *Silbenpyramide* (Hochstätter, 2022), das für die Förderung im Schriftspracherwerb konzipiert ist.

Diese Bachelorarbeit behandelt folgende Forschungsfrage:

Wie stark befördert die Hintergrundstory des Therapiespiels *Silbenpyramide* die Lernmotivation von Kindern zwischen 6 und 12 Jahren im logopädisch-therapeutischen Kontext im Vergleich zu einer analogen Gruppe, die dasselbe Spiel in einer Rohfassung ohne Story spielt?

Die Fragestellung ist aus folgender Hypothese abgeleitet: Die Hintergrundstory des Therapiespiels *Silbenpyramide* hat im logopädisch-therapeutischen Kontext eine starke Auswirkung auf die Lernmotivation von Kindern zwischen 6 und 12 Jahren im Vergleich zu einer analogen Gruppe, die dasselbe Spiel in einer Rohfassung ohne Story spielt.

Nach der terminologischen Klärung einiger, für diese Arbeit wesentlichen Begriffsgrößen, betrachtet ihr theoretischer Hintergrund Aspekte aus Ludologie, Entwicklungspsychologie, Neuropsychologie und Logopädie. Aus ihnen leiten sich Grundlagen ab, auf welche die anschliessende Evaluationsstudie fachlich zurückgreift. Sie beginnt mit der Darstellung der Methodik, setzt sich mit Eindrücken aus der Durchführung und der Bearbeitung der erhobenen Daten fort, ehe die Studie mit der Auswertung und einer Diskussion abschliesst. Im letzten Kapitel wird der Erkenntnisgewinn auf Anwendungsmöglichkeiten in der logopädischen Praxis übertragen.

2. Definition zentraler Termini

In der folgenden Darstellung treten ein paar immer wiederkehrende, grundlegende Begriffe auf. Zur terminologischen Differenzierung sollen sie an dieser Stelle kurz erläutert werden.

Spiel und Brettspiel: Annäherungen an die Phänomenologie des Spiels sind so weitgefächert, wie ihre Tradition lang ist (exemplarisch Jan Huizingas «Homo Ludens», 1980, S. 28; siehe auch Fritz, 2004, S. 13ff.; Hüther & Quarch, 2016, S. 118ff.) Der deutsche Pädagoge Friedrich Fröbel (1782-1852), ein Wegbereiter der modernen Spielforschung, bezeichnete das Spiel 1826 als «höchste Stufe der Kindesentwicklung» (Fröbel, 1991, S. 46). Von zentraler Bedeutung ist

dabei die Wechselwirkung von Spielen und Lernen (Scheuerl, 1990, S. 156ff.), in die der Faktor Vergnügen einfließt (Wechselberger, 2012, S. 3ff., 58ff.); denn Spass bildet die universale Prämisse. Hierbei abzugrenzen ist das Spiel als funktionelles Instrument vom Spiel als entwicklungsfördernder Tätigkeit, im Englischen begrifflich unterschieden durch «game» und «play» (vgl. ebd., S. 2f.). Eines bedingt jedoch das Andere. Das Subgenre Brettspiel ist in diesem instrumentellen, konkreten Verständnis angesiedelt. Das Institut für Ludologie an der SRH Berlin University of Applied Sciences beschreibt es folgendermassen:

Das Brettspiel gehört zu der Kategorie der Gesellschaftsspiele. Ein besonderes Merkmal des Brettspiels ist ein Spielplan oder -brett, auf [dem] die Spieler mit Figuren, Steinen oder anderen Materialien agieren können. Ein Brettspiel muss dabei nicht zwangsläufig aus einem Stück sein. Es kann sich auch aus mehreren Teilen zusammensetzen und bei jeder Partie neu angeordnet werden [...]. (Institut für Ludologie, 2023a, o. S.)

Im Nachsatz steht ein Axiom: «Brettspiele [sind die] ‘Mutter aller Regelspiele’» (ibd.). Mit der Zuweisung zum Regelspiel ist das Brettspiel fest in die Abfolge der kindlichen Spielentwicklung eingereiht, und zwar in einem sehr fortgeschrittenen Stadium, das insbesondere für die Sozialentwicklung des Kindes zuträglich ist (vgl. Mogel, 2008, S. 133ff., 140; Hauser, 2021, S. 199ff.). Dazu zählt auch der regulierte Umgang mit dem Verlieren. Balladares et al. (2023) fügen der Regelhaftigkeit als Charakteristikum noch die Veränderlichkeit der Spielsituation hinzu, die mit jedem Spielzug geschieht (S. 3). Beides grenze das Brettspiel von anderen Spieltypen ab.

Gamification: Diese zeitgenössische Methode beschreibt spielerische Komponenten, die «kompetitive Instinkte von Menschen wecken» (Anderson & Rainie, 2012, o. S.). Dazu zählen sämtliche behavioristisch geprägten, virtuellen Elemente wie Punkte, Bestenlisten oder Stufenaufstiege. Dieses Prinzip aus dem Game Design ist didaktisch in aller Breite auf spielfremde Bereiche übertragbar (Bröker, Voit & Zinger, 2021, S. 504). Sie werden somit zielgerichtet verspielt, wie z.B. die logopädische Therapie mit Glitzerstickern als Belohnung für gute Mitarbeit. Der Ansatz des Game-based Learning greift gleichsam auf derartige Prinzipien zurück. Hier werden Spiele zu Lernzwecken eingesetzt, prädestiniert hierfür ist der Schulunterricht.

Spielsetting: In einem weiten Verständnis geht es hierbei lediglich um den Spielkontext als solchen – das Spiel im Einsatz als therapeutische Methode der Wahl somit. Enger gefasst bezieht sich der Begriff auf den Aufbau, die Szenerie und die Bestandteile des Spiels sowie die Anordnung auf dem Spielfeld. Die Szenerie schafft hierbei den Bezug zur Spielwelt, die als Basis für die Story dient. – Analog hierzu existiert das therapeutische Setting, welches die Rahmengestaltung der Therapie beschreibt. Das Spielsetting im weiteren Sinne ist ein Bestandteil dessen. Das Setting von Studien wiederum gibt den organisatorischen Rahmen des wissenschaftlichen Versuchs wieder.

Story: Während Regeln ein Brettspiel strukturieren und es im therapeutischen Kontext auf das Behandlungsziel zusteuern lassen, ist die Story, bildlich gesprochen, sehr plakativ über das Spiel übergestülpt. Sie liefert eine Hintergrundgeschichte, die den narrativen Rahmen setzt und die Spielenden in die vorliegende Spielwelt eintauchen lässt. Die Story beschreibt also die thematische Oberfläche des Spiels losgelöst vom therapeutischen Spielinhalt. Sie kann grafisch, figürlich, textlich und verbal umgesetzt werden.

Lernmotivation: Bei diesem Kompositum empfiehlt es sich, beide Bestandteile zunächst getrennt voneinander zu betrachten. Oberflächlich bedeutet Lernen die methodische Aneignung von Wissen. Und Motivation stellt den Anreiz dar, etwas zu tun. In seiner Kombination ergibt sich also der Anreiz, sich Wissen anzueignen. Woher dieser Anreiz nun erwächst – ob von innen und oder von aussen – prägt die Situation allerdings entscheidend, in der Lernmotivation geschaffen wird (vgl. Weinert, 1996, S. 5). Diesen Gedanken führt das Unterkapitel Entwicklungspsychologie bei den theoretischen Grundlagen (Kapitel 3.2) weiter aus.

Klient_in: Alle Menschen, die therapeutische Behandlung geniessen, werden mit diesem Begriff bezeichnet. Dazu zählen erwachsene Patientinnen und Patienten genauso wie Kinder in logopädischer Therapie.

3. Theoretische Basis

Die Bachelorarbeit «Macht der Story» stützt sich auf Grundlagen aus unterschiedlichen Bezugsdisziplinen. Vier Zugänge seien hinsichtlich der Thematik *Spiel – Motivation – Lernen* an dieser Stelle als Gedankenfundament komprimiert umrissen, beginnend mit einem analytischen Blick auf die Bezugsgrösse Spiel an sich. Es folgen Einflüsse aus Entwicklungspsychologie, Neuropsychologie und Logopädie.

3.1. Ludologie: Spielforschung als transdisziplinärer Wissenschaftszweig

Ein sehr junges Erscheinungsbild am Firmament der Wissenschaften ist die Ludologie, abgeleitet vom Lateinischen «ludus» für Spiel. Gemeinhin als Spielwissenschaft bezeichnet, versteht sie sich im deutschsprachigen Raum als sehr weit gefasstes Forschungsfeld, das sich auf alle Medien des Spielens konzentriert – digital und analog (vgl. Institut für Ludologie, 2023b, o. S.). Dabei lässt sich die Ludologie im Kern kaum fassen, denn sie fügt Elemente aus unterschiedlichen Formalwissenschaften zusammen (Institut für Ludologie, 2023c, o. S.), in etwa: Spiele greifen auf Sprache zurück (Geisteswissenschaften), ein Kreisel dreht sich nach physikalischen Gesetzen (Naturwissenschaften), und das Spiel bildet den Rahmen für ein Gemeinschaftserlebnis (Sozialwissenschaften). An den Hochschulen hat dieser Forschungszweig zusehends Eingang gefunden. Das Berliner Institut für Ludologie existiert seit 2014, und derzeit gibt es z.B. 23 Bachelorstudiengänge an staatlichen Hochschulen in Deutschland in Vollzeit, die *Game Design* beinhalten (Game, 2023, o. S.)³.

In der Folge fokussiert die Darstellung auf den, für diese Arbeit relevanten Bereich, also auf Hintergründe des analogen Spiels in Abgrenzung zu digitalen Spielgattungen.

Das Medium Brettspiel im digitalen Zeitalter: Brettspiele existieren bereits seit der Antike. Ein Vorläufer des altägyptischen Gesellschaftsspiels *Senet* ist seit der frühen Bronzezeit belegt (Sebbane, 2001, S. 222ff.). Menschen spielen seither, bis in unsere Zeit. In der Gegenwart führte der COVID19-Lockdown 2020 gar zu einem Brettspiel-Boom (Naegele, 2021, S. 77; Wenzel, 2021, o. S.).

³ Stand: 6. November 2023.

In der weltweit grössten Spieledatenbank, *BoardGameGeek* (Kurzporträt unter BoardGameGeek, 2023a, o. S.), sind seit 2000 insgesamt etwa 150'000 Einträge⁴ verzeichnet, wenn man die Anzahl der Spiele pro Webseite mit der Anzahl der Webseiten auf der Navigationsleiste multipliziert (BoardGameGeek, 2023b, o. S.). Das Institut für Ludologie präsentiert Zahlen, welche die breite soziale Akzeptanz von Brettspielen unterstreichen (2023a, o. S.): Bei einer Umfrage unter jungen Erwachsenen zwischen 16 und 29 Jahren lag das Brettspiel 2015 mit gelegentlichen Einsätzen bei 47% der Befragten inmitten von Varianten des digitalen Spiels – hinter Spiele-Apps (66%), aber vor Spielkonsolen (27%) und ungefähr gleichauf mit Computerspielen (50%). Dennoch beklagt Spieleforscher Jens Junge die fehlende Lobby von Brettspielen im Vergleich zu ihrem digitalen Pendant (Junge, 2021, o. S.). Der Annahme, dass die Entwicklung digitaler Spiele den Verbreitungsgrad von Brettspielen eindämme, widerspricht das ludologische Fachinstitut, dem Junge vorsteht. Es tut dies unter Verweis auf die kontinuierlich steigenden Geschäftszahlen des grössten deutschen Spieleherstellers, der Ravensburger AG (Institut für Ludologie, 2023a, o. S.; vgl. Wenzel, 2021, o. S.). Vielmehr erreichen beide Spielemedien gleichermaßen ihr Zielpublikum.

Bezüglich der Darstellungsmöglichkeiten unterscheiden sich Brettspiel und digitales Spiel erheblich voneinander: So ist ein analoges Spiel nicht einfach in eine digitale Form übertragbar (Bröker et al., 2021, S. 510f.). Bei der Konzeption analoger Lern- oder Therapiespiele müssen die jeweiligen Eigentümlichkeiten entsprechend berücksichtigt werden. Die Nürnberger Geschichtsdidaktikerin Charlotte Bühl-Gramer zeigt dies an einem Beispiel auf, indem sie das analoge Spielfeld als determinierten Handlungsraum beschreibt: «Das Spielfeld ist [...] der zentrale Verständnishintergrund, der für die Spieler in der Vogelperspektive den Handlungsraum konstituiert, lokalisiert und gleichzeitig die Bewegungsmöglichkeiten einschränkt. In konsequenter Reduktion repräsentiert dabei das Spielfeld das 'Ganze' der möglichen Spielzüge» (2014, o. S.). Diese Übersichtlichkeit sei das digitale Spiel nicht in der Lage zu liefern.

Ihr grosses Potenzial für den Einsatz im Schulunterricht haben Brettspiele und digitale Spiele bereits empirisch bewiesen (für Brettspiele vgl. Juhász, 2021; Zsoldos-Marchis & Juhász, 2020; Karasimos, 2020; Cardinot & Fairfield, 2019; für digitale Spiele vgl. Qiao, Kai Wah Chu, Shen & Siu-zse Yeung, 2022; Anderson & Barnett, 2013; Wouters & van Oostendorp, 2013). Im

⁴ Stand: 7. November 2023.

therapeutischen Kontext hingegen ist der Forschungsrahmen im Vergleich bei weitem noch nicht ausgereizt.

3.2. Entwicklungspsychologie: Motivation und Lernen

Dieser theoretische Bezugsrahmen ist in sich sehr stark aufgefächert. Bei den Theorien der kognitiven Entwicklung ist jene von Jean Piaget (1896-1980) wohl die prominenteste (vgl. Siegler, Eisenberg, DeLoache & Saffran, 2016, S. 119ff.). Seine Auffassung basiert auf dem «Kind als Wissenschaftler» (ebd., S. 120), das aus sich heraus motiviert ist, den Dingen aus seiner Umwelt durch Exploration auf den Grund zu gehen. Piaget sieht in *Akkommodation* und *Assimilation* die grundlegenden Mechanismen zur Herausbildung adaptiver Handlungsstrategien. Als Hauptwerkzeug diene hierbei das Spiel – im entwicklungsfördernden Sinne. Anregungen von aussen seien für das spielende Kind nicht notwendig. Dieser Haltung gegenüber stehen Vertreter des soziokulturellen Ansatzes, wie Lew S. Wygotski (1896-1934) (vgl. ebd., S. 141). Der russische Psychologe betont in einem Essay aus dem Jahr 1933 die Komponente des sozialen Einflusses auf das Kulturprodukt Spiel: «Das Wesen [des] Spiels besteht darin, dass es die Erfüllung von Wünschen darstellt, aber es handelt sich dabei nicht um Einzelwünsche, sondern um verallgemeinerte Affekte» (Wygotski, 1980, S. 444). Diese entstünden aus den affektiven Reaktionen von Kindern bei der Interaktion mit erwachsenen Vorbildern. Wygotski weist dieses Spielverständnis Kindern im Vorschulalter zu. Beide Kognitionswissenschaftler, Piaget und Wygotski, vereint die Annahme, dass zwischen Spiel und kognitiver Entwicklung ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. In der heutigen Forschung ist diese Hypothese unumstritten (vgl. Bonhoeffer & Jenni, 2018).

Ebenfalls einfließen soll an dieser Stelle ein Grundgedanke aus dem radikalen Behaviorismus (Lefrançois, 2006, S. 87ff.): Der Theorie des operanten Konditionierens zufolge schafft positive Verstärkung zuverlässige Anreize, die künftiges Verhalten im Sinne der positiven Erfahrungen beeinflussen, d.h. Handlungen werden aus der guten Erfahrung heraus wahrscheinlich wiederholt. Sie sind demnach von aussen, nicht von innen gesteuert. Begründer Burrhus F. Skinner (1904-1990) entwickelte mit der positiven Verstärkung einen Belohnungsmechanismus, der als extrinsische Handlungsmotivation verstanden werden kann. Im Kontext der Spielkonzeption taucht dieser Mechanismus unter dem Stichwort *Gamification* wieder auf (siehe Kapitel 4).

Der Bereich Motivation als solcher stellt in der Entwicklungspsychologie ein eigenständiges Forschungsgebiet dar. Als Ausgangspunkt dienen Heckhausens *Motivationsanalysen* (1974), eine Aufsatzsammlung. Einleitend beschreibt der Bochumer Psychologe drei Hauptkriterien, die motivationspsychologisch Einfluss auf das Verhalten nehmen (1974a, S. 3): Dazu zählt er die Auswahl unter möglichen Handlungs- bzw. Zielalternativen, die Intensität dieser Handlungen sowie die erforderliche Ausdauer. Heckhausen betont dabei, wie individuell veranlagt Handlungsmotivation ist. Den sich ständig wiederholenden Wechsel von Auf- und Abbau psychologischer Spannung, u.a. im spielerischen Lernprozess, bezeichnet er als «Aktivierungszirkel» (1974b, S. 86ff.). Eccles (2005) konkretisiert diese Definitionsgrundlage durch Aspekte wie den zu erwartenden Erfolg oder die subjektive Wertigkeit und formuliert daraus ein Erwartungs-Wert-Modell (S. 106). In der modernen Motivationsforschung findet diese, in sich stark vernetzte Darstellung breiten Anklang; sie illustriert zudem Heckhausens Standpunkt von der individuellen Gestalt motivationaler Ausprägungen eindrücklich.

Abbildung 1: Erwartungs-Wert-Modell nach Eccles (2005, S. 106)

Wie bei der begrifflichen Klärung in Kapitel 2 bereits angerissen, werden in der Forschung zwei Formen von Motivationsquelle unterschieden: intrinsische und extrinsische Motivation (vgl. Petermann & Petermann, 2018, S. 52ff.; Pfeffer & Göppner-Pfeffer, 2005, S. 26ff.), d.h.

anregende Impulse von innen bzw. von aussen steuern das menschliche Verhalten – also aus dem Individuum selbst herausdringend, wie in Piagets Kognitionstheorie, oder als externer Einflussfaktor, wie im strikten Behaviorismus Skinners. In Bezug auf Lernmotivation können dies bspw. das persönliche Interesse am Thema (intrinsisch) oder die angewiesene Durchführung einer vorgegebenen Aufgabe (extrinsisch) sein. Als psychologische Komponenten in der Ausbildung von Motivation bei Kleinkindern beschreiben Haase und Heckhausen (2012) Schlüsselbegriffe wie das Wirksamkeitsstreben, den Fokus auf den Handlungserfolg, das Erleben von Selbstbekräftigung oder Regulationsstrategien bei Misserfolgen (S. 478ff.). Kindliche Motivation sei ein Stufenprozess und entwickle sich zudem in Abhängigkeit zur jeweils vorherrschenden Spielform, im Wesentlichen begleitet durch die Interaktion mit den Eltern. Eine sichere Bindung sei vor allem zu Beginn elementar (ebd., S. 481ff.). Für die Therapie unterstreicht diese Erkenntnis den immensen Stellenwert eines empathischen Beziehungsaufbaus.

Dem Faktor der Selbstbestimmung lassen Deci und Ryan (1993) eine besondere Bedeutung zukommen: Sie formulieren um ihn herum eine Theorie, bei der Lernen und Motivation mit der Entwicklung des individuellen Selbst verknüpft ist (S. 223ff.). In der maximal selbstbestimmten Intention, das eigene Wissen zu vermehren, sehen sie die Grundlage für bestmögliches Lernen (ebd., S. 233). Adaptive Lernstrategien werden hierbei als freudvoll erlebt und automatisiert, dies kann ultimativ in einen Flow-Zustand münden (zur Flow-Theorie siehe Csikszentmihalyi, 1975, 1988; als Zusammenfassung auch in Fritz, 2004, S. 99ff.). Im Zuge dieses Entwicklungsprozesses des Selbst spielen anleitende Umwelteinflüsse durch Bezugspersonen ebenso eine Rolle. Dieses Angebot von aussen muss vom Individuum allerdings uneingeschränkt geteilt werden. Deci und Ryan nennen dies «integrierte extrinsische Motivation» (1993, S. 236). Intrinsische und extrinsische Motivation müssen sich also nicht zwangsweise gegenseitig ausschliessen. Auch diese Erkenntnis ist für die therapeutische Arbeit essenziell.

Als abschliessende Ergänzung sei in der längsschnittlichen Betrachtung vor allem auf Montada (1996) und Rollett (1996) verwiesen. Während Haase und Heckhausen (2012) die motivationale Entwicklung bis zur frühen Jugend darstellen, widmen sich Montadas und Rolletts essayistische Sammelbandüberblicke der gesamten Lebensspanne, dem lebenslangen motivierten Lernen – ganz im Sinne der Entwicklungspsychologie als «Führer durch den Lebenslauf» (Montada, 1987, S. 9).

3.3. Neuropsychologie: Prinzip der Neuroplastizität

Die Intensität von kognitiv gesteuerten Tätigkeiten prägt die anatomische Entwicklung des Gehirns, sie hinterlässt ihre Spuren. In ihrem vielbeachteten populärwissenschaftlichen Aufsatz von 2006 skizzieren Gerald Hüther und Karl Gebauer allgemeine neurobiologische Abläufe bei Kindern (S. 954ff.): Die Autoren beschreiben ein Netzwerk von Neuronen, das sich in häufig genutzten Hirnarealen extrem stark verdichtet, anderswo bei minderer Nutzung verkümmert. Insbesondere stark beansprucht und demnach gut entwickelt werde der präfrontale Cortex, wenn Jungen und Mädchen im Kleinkindalter beginnen, Selbstwirksamkeitskonzepte, Aufmerksamkeitsfokussierung, Motivation oder Impulskontrolle zu entwickeln. Kindliche Spielerfahrungen begleiten und fördern diese Entwicklungsphase. Oder anders ausgedrückt: Das Prinzip der Neuroplastizität ermöglicht Lernen durch Spielen. Neurobiologe Hüther und Philosoph Quarch wenden sich deshalb mit einem kämpferischen Aufruf an die breite Öffentlichkeit, indem sie bereits im Buchtitel plakativ fordern: «Rettet das Spiel!» (2016). Der Begriff des Spiels steht hier in einem grundlegenden, entwicklungsfördernden Kontext unter neurobiologischen Aspekten. Zimpel (2012) erweitert diesen Dualismus von Spiel und Hirnforschung um den Faktor der äusseren Lerneinflüsse, sprich der Pädagogik (S. 31ff.). Gerald Hüther (2016) greift dies in seinen *Sieben Thesen zu einem erweiterten Lernbegriff* auf, er postuliert in These 6: «Kein Lebewesen kann etwas lernen ohne Anregung durch andere und ohne selbst mit dem, was es gelernt hat, andere zum Lernen anzuregen» (S. 53). Lernen und spielen stehen folglich in einem sozialen Zusammenhang.

Einen anwendungsbezogenen Blick auf das Forschungsfeldes der Neuroplastizität werfen Kleim und Jones (2008): Sie legen den Fokus auf die neurologische Rehabilitation nach einer erworbenen Hirnschädigung. In zehn Grundsätzen formulieren die US-amerikanischen Neurowissenschaftler, welche Aspekte für einen positiven Reha-Verlauf entscheidend sind. Unter der Maxime «Salience matters» heben Kleim und Jones die Bedeutung von prägenden Trainingserfahrungen heraus (S. 231f.). Was interessiert, sticht heraus; es lässt sich gut merken, was wiederum einen substitutiven Aufbau des lädierten Neuronennetzes bedeutet. Die Autor_innen koppeln diese Trainingserfahrung an förderliche Einflussfaktoren wie Emotionen, Aufmerksamkeit und Motivation. Besonders die Verquickung der Neurobiologie mit motivationalen Aspekten hat für diese Bachelorstudie einen grundlegenden Wert. Gerald Hüther bringt es auf dem Punkt: «Gelernt werden kann nur das, was für ein Lebewesen bedeutsam ist» (2016, S. 41). Also gilt es, Bedeutung zu schaffen.

Die zentrale Verarbeitung jeglicher externen Reize läuft über die funktionelle Instanz des Arbeitsspeichers (Baddeley, 2003). Stark vereinfacht funktioniert er durch das reibungslose Zusammenspiel von visuell-räumlichem Notizblock (visuelle Komponente), phonologischer Schleife (auditive Komponente, Sprache) und dem episodischen Zwischenspeicher, die alle in einer Wechselbeziehung mit einer zentralen Exekutiven stehen. Seine Effizienz bestimmt die Verarbeitungsgeschwindigkeit, und diese ist nicht zuletzt ein entscheidender Faktor im Leseprozess beim Abruf phonologischer Merkmale aus dem mentalen Lexikon (Mayer, 2018, S. 61ff.).

Abbildung 2: Modell des Arbeitsspeichers nach Baddeley (2003, S. 203)

3.4. Logopädie: Physiologie des Schriftspracherwerbs

Auf dem Weg zum flüssigen Lesen und Schreiben durchläuft ein Kind mehrere Entwicklungsphasen, die durch unterschiedliche Strategien gekennzeichnet sind (vgl. Mayer, 2018, S. 22ff.). Die Übertragung eines Lautes auf ein Schriftzeichen ist nur eine von diesen (alphabetische Strategie). Zur Auslösung dieses Erwerbsprozesses und in seinem Verlauf bildet das Kind seit dem Vorschulalter mehrere sogenannte Vorläuferfertigkeiten aus. Sie haben katalytische Wirkung und bestehen aus phonologischer Bewusstheit, Benennungsgeschwindigkeit, sprachlichem Kurzzeitgedächtnis und visueller Aufmerksamkeitssteuerung (Mayer, 2023, S. 319f.). Blumenstock (2004) fügt dem noch weiche Aspekte hinzu, wie das allgemeine «Interesse an der Schriftsprache» oder das «Imitieren von Vorbildern» (S. 23ff.).

Für diese Bachelorarbeit ist die phonologische Bewusstheit als theoretische Grundlage aufgrund des Einsatzes der *Silbenpyramide* elementar.

3.4.1. Bedeutung der phonologischen Bewusstheit

Der Blick richtet sich auf die Silbe. Konkret richtet er sich auf ihren hierarchischen Aufbau, bestehend aus Onset und Reim, letzterer ist gebildet aus Nukleus und Koda (Dahmen & Weth, 2018, S. 44f.).

Abbildung 3: Konstituentenmodell des Silbenaufbaus (Maas, 2006, zitiert nach Dahmen & Weth, 2018, S. 45)

Sämtliche Positionen bei der Kombination von Lauten bzw. Lautsegmenten berufen sich auf die Gesetze der Phonotaktik, welche sich am Sonoritätsprinzip orientiert (ebd., S. 45ff.). Kurz: Der Nukleus weist eine höhere Sonoritätsstufe auf als Onset und Koda – Vokale klingen bspw. stärker als stimmlose Plosive, wie in /top/. Das automatisierte Wissen um diese Zusammenhänge lässt sich im relativ weiten Begriff der phonologischen Bewusstheit fassen (siehe Kannengieser, 2019, S. 367ff.; Mayer, 2018, S. 45ff.; Rupp, 2013, S. 21ff.). Sie ist Teil der metalinguistischen Bewusstheit und behandelt klassischerweise die Identifikation, Segmentierung, Synthese und Manipulation von Lauten und Silben. Für den Schriftspracherwerb ist ihre Entwicklung obligatorisch, denn die phonologische Bewusstheit illustriert das Bausteinprinzip der deutschen Sprache bei Silben- und Wortbildung (vgl. Mayer, 2023, S. 302ff.). Kinder in der Frühphase des Prozesses müssen diese Erkenntnis erst entwickeln: Silben und Wörter bestehen aus einzelnen Lauten, sie haben eine phonologische Struktur. Das morphematische Prinzip hingegen beschreibt die Grammatik.

In einem differenzierteren Verständnis unterscheiden Skowronek und Marx (1989) zwischen phonologischer Bewusstheit im weiteren und im engeren Sinne (S. 42f.). Während erstere den Umgang von Phonemen im grösseren Kontext thematisiert (Reimerkennung, Silbensegmentation), betrachtet letztere phonetische, dem lautsprachlichen Kontext enthobene Zusammenhänge (Lautidentifikation, Lautverbindung).

Mit verbindendem Blick auf den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit zeigte eine Studie mit N=50 Kindergartenkindern, dass therapeutische Brettspiele einen positiven, wenngleich nur kurzen Fördereffekt auf die phonologische Bewusstheit haben können (Jörns, Schuchardt, Grube, Barkam & Mähler, 2017). In einem Prä-Post-Follow-up-Design zeigte sich, dass die Kontrollgruppe die Experimentalgruppe zum Follow-Up-Termin wieder eingeholt hatte (ebd., S. 235). Zukünftige Studien müssen zeigen, inwieweit eine langfristige, spielorientierte Förderung möglich ist.

3.4.2. Bedeutung der Silbensynthese

Eine der gängigen Übungen besteht aus dem koartikulatorischen Zusammenfügen von Silben zu Wörtern, wie in der Robotersprache: Was sagt der Roboter? – «Gu-ten Mor-gen!» (vgl. Mayer, 2018, S. 48). Silbensynthese ist quasi eine angewandte Form der phonologischen Bewusstheit im weiteren Sinne (vgl. Kannengieser, 2019, S. 370). Genau darum dreht sich das Spiel *Silbenpyramide*, dies ist die logopädische Herausforderung, welche die Spielenden meistern müssen. Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche zählen folglich zur primären Therapiezielgruppe.

3.4.3. Lese-Rechtschreib-Störung (LRS)

Das Risiko für eine ausgewachsene Lese-Rechtschreib-Störung steigt, wenn die Vorläuferfertigkeiten um die phonologische Bewusstheit unzureichend ausgebildet sind (Mayer, 2023, S. 308ff.). In diesem Fall kann es zu Verzögerungen oder zur Stagnation im Schriftspracherwerb kommen. Dies gilt ebenfalls für eine retardierte zentrale phonologische Verarbeitung, die sich in einer langsamen Benennungsgeschwindigkeit niederschlägt (Mayer, 2018, S. 61ff.). Wichtig zu erwähnen ist, dass es sich bei LRS um eine Lernstörung handelt, die nicht auf kognitive Defizite zurückzuführen ist (ebd., S. 8f.). Ebenso von Bedeutung ist die Tatsache, dass LRS oftmals assoziiert mit Sprachentwicklungsstörungen (SES) diagnostiziert wird (ebd., S. 16f.). Zurückzuführen sei dies auf eine allgemeine defizitäre Informations-

verarbeitung. Auffällig bei LRS-Verdacht sind vor allem ungewöhnlich viele systematische Rechtschreibfehler als Folge von limitierten Rechtschreibstrategien, dazu kein altersgemässer Schreibentwicklungsstand und ein diffuses Verständnis des deutschen Sprachsystems (vgl. Naegele, 2021, S. 48). Bei der LRS-Förderung kommt dem therapeutischen Spiel eine wesentliche Bedeutung zu. Ingrid Naegele hebt hierbei u.a. die motivationale Funktion hervor, wobei sie die Motivation des Kindes intrinsisch verortet (ebd., S. 73ff.). Des Weiteren schlägt sie eine Brücke von der Motivation zur Konzentrationsfähigkeit resp. zur Aufmerksamkeit am Beispiel der gestiegenen Verschreibungszahlen von Psychopharmaka im Zuge von ADHS-Fehldiagnosen (ebd., S. 165ff.). Statt eines psychopathologischen Syndroms seien oftmals umweltbezogene Probleme der Auslöser für unkonzentriertes Verhalten und dadurch die entscheidende Ursache für schulische Überforderung, in deren Zuge LRS auftreten kann. Zur Erweiterung der Aufmerksamkeitsspanne wie auch zum Stressabbau empfiehlt die Pädagogin u.a. kurze Spiele (ebd., S. 170). Durch ihre Darstellung verbindet Naegele das Therapiespiel mit den Faktoren Motivation und Aufmerksamkeit.

4. Die Wirkungskraft von Therapiespielen

Die Wahl des richtigen Spiels beginnt mit einer Adressatenanalyse. Im Kontext der Therapie bedeutet dies, über klare Vorstellungen darüber zu verfügen, unter welchen Bedingungen das Spiel von wem gespielt und was damit bezweckt werden soll (vgl. Vandercruysse, Vandewaetere & Clarebout, 2012, S. 644). Es geht also um klare Vorstellungen von Lernziel und individuellem Lerntyp der Klientschaft. Entscheidenden Anteil an der Auswahl haben verschiedene Kriterien von zur Verfügung stehenden Spielkonzepten. Generell ist der motivationsfördernde Effekt von Brettspielen, wie oben dargestellt, empirisch nachgewiesen. Der Blick in ihr Inneres soll nun verraten, welche die Zutaten sind, die Attraktivität herstellen, damit Lernmotivation überhaupt entstehen kann.

Eine erste Annäherung aus dem Bereich *Game Design* verschafft das *Mechaniken-Dynamiken-Ästhetiken-Modell* (Hunicke, LeBlanc & Zubek, 2004). Als Basis fungieren acht emotionale Stimuli, welche den Reiz am Spiel für den Spielenden ausmachen: *Sensation, Fantasy, Narrative, Challenge, Fellowship, Discovery, Expression* und *Submission* (ebd., o. S.). Hunicke et al. schreiben diese emotionalen Ästhetiken der Spielerperspektive zu, sie seien die äussere Schale eines Spiels sozusagen. Die Mechanik hingegen stelle den Blickwinkel des Entwicklers

dar, die Innensicht also mit all ihren konzeptionellen Absichten, wobei die Hauptaufgabe darin bestehe, die acht Ästhetiken im Entstehungsprozess so zu formen, um sie während des Spiels im Spielenden evozieren zu können. Dies ergebe schliesslich Dynamik, so Hunicke et al., sie entstehe durch die Interaktion von Ästhetiken und Mechaniken (siehe Abbildung 4). Hinsichtlich der Wirkung von Hintergrundgeschichten sind vor allem *Sensation*, *Narrative* und *Discovery* von Bedeutung.

Abbildung 4: Das Mechaniken-Dynamiken-Ästhetiken-Modell nach Hunicke, LeBlanc und Zubek (2004)

Taspinar, Schmidt und Schuhbauer (2016) nehmen in ihrer Designanalyse den Begriff der Mechaniken im selben Verständnis eines emotionalen Brückenschlags auf (S. 102f.). Dabei setzen die Sozialforscher die Spielmechanik explizit in Bezug zu vielschichtigen motivationalen Effekten, darunter die Lernmotivation. Sie fügen hinzu, dass diese Effekte unabhängig vom Medium des Spiels gelten, ganz gleich also ob Brettspiel oder digitales Spiel. Elemente der Gamification halten hier also gleichsam Einzug im Sinne davon, dass gezielt eingesetzte Spielelemente Lernanreize und Lernerfolge schaffen. Tolks und Sailer (2021) unterstreichen diese Erkenntnis (S. 521). Sie untersuchen verschiedene Game Design-Elemente auf Motivations- und Leistungseffekte, darunter explizit genannt ist das *Storytelling*: «Erzählstrukturen und Hintergrundgeschichten sind Kernelemente von [Spielen], die dazu führen können, sich länger mit dem Spiel zu beschäftigen und mit dem Spielerlebnis Bedeutsamkeit zu verbinden» (ebd., S. 520). In Bezug auf die zu schaffende Bedeutung schlägt die Neuropsychologie ähnliche Töne an (siehe Kapitel 3.3). Weiter führen Tolks und Sailer aus, dass die Zuwendung zu einem Spiel von persönlichen Interessen geleitet ist. Lernspielentwickler Scott Nicholson sieht darin den Schlüssel zu einer dauerhaften Bereitschaft, sich mit einem speziellen Themengebiet auseinanderzusetzen (vgl. Nicholson, 2015; als Zusammenfassung auch in Farber, 2017, S. 198f.). Spielbasierte Elemente einer nachhaltigen «Meaningful Gamification», wie der narrativen Vermittlung von Geschichten (*Exposition*), seien dafür verantwortlich, diesen persönlichen Zugang herzustellen (ebd., S. 3ff.). Die

Zauberformel laute auch hier: intrinsische Motivation. – Dabei ist die *Story* als Game Design-Element nicht unumstritten (vgl. Kalmpourtzis, 2019, S. 242f.): Einerseits verleiht sie einem Spiel Struktur, andererseits kann sie zugleich einengend wirken und den Spielenden in seiner Autonomie beschränken. Game Designer Kalmpourtzis kommt nach Abwägung zu dem Schluss, dass *Stories* ein integraler Bestandteil von Spielen sein müssen und dass es folglich nicht darauf ankommt, ob, sondern wie sie implementiert sind – nämlich mit der Absicht, intrinsische Motivation für Lernerfahrungen herzustellen. Er fügt an: « [...] Game designers do not simply tell stories. In fact, they design worlds and sculpt spaces through which stories are told or created anew» (ebd., S. 245). Konkret gehe es dabei um Welten, welche die Spielenden didaktisch unterstützen (ebd., S. 247). Im Fokus müsse daher immer das Lernziel bzw. das therapeutische Ziel stehen.

Zum Potenzial von Gamification gibt ein visionäres Forschungsprojekt Aufschluss: *EMPAMOS – Empirische Analyse motivierender Spielelemente* (Technische Hochschule Nürnberg, 2023). Es seziiert Gesellschaftsspiele, um motivationale Bestandteile zu identifizieren und anschliessend neu zusammensetzen (vgl. Bröker et al., 2021, S. 504ff.). 104 unterschiedliche Komponenten sind es aktuell gemäss Erklärvideo auf der Projekt-Website; dazu zählen Spielfiguren, ein Zeitlimit oder die Vergabe von Punkten (Technische Hochschule Nürnberg, 2023, o. S.). Die Ergebnisse der Studie offerieren eine breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten in spielfremden Kontexten, bis hin zum Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) zur Schaffung neuer Motivationskonzepte.

Abschliessend noch ein Blick auf das Therapiesetting. Es basiert auf einer interindividuellen, sozialen Dynamik. Klient_in und Therapierende gehen aufeinander ein, Grundlage ist ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen beiden Personen. Der Einsatz von therapeutischen Brettspielen unterstützt dieses reziproke Verhältnis, denn es erleichtert den unmittelbaren Austausch von Angesicht zu Angesicht (Gauthier et al., 2019, S. 85). Die Forschendengruppe um Andrea Gauthier sieht in seiner Wirkung als interaktives Instrument einen elementaren Faktor. Weitere Faktoren überschneiden sich mit Aspekten, die bereits im Abschnitt zum Game Design genannt sind: Der Zweck heiligt das Spiel, d.h. das therapeutische Ziel steht im Vordergrund. Und wesentlichen Anteil an der Wahl des Spiels haben neben den Bedürfnissen des behandelten Menschen auch seine Kapazitäten und Interessen (vgl. Pfeffer & Göppner-Pfeffer, 2005, S. 15ff., 28f.). Danach richtet sich das Therapieprogramm aus. Nicht zu verwechseln ist dieser Ansatz mit der personenzentrierten Spieltherapie nach Carl Rogers (vgl.

Hensel, 2008, S. 22, 31ff.; Axline, 1997, S. 14ff.). Diese fusst auf dem freien Spiel des Kindes, ist also nicht-direktiv, was im vorliegenden Fall nicht zutrifft.

Eine sehr vereinfachte Zusammenfassung dieses einführenden, theoretischen Teils lautet: Autonomie gewährt persönliches Interesse, schafft Bedeutsamkeit, bewirkt intrinsische Motivation, prägt Therapieverlauf, bewirkt Erfolg. Zu Beginn dieses Prozesses gilt es demnach, den persönlichen Bezug der Klientschaft zu ihren therapeutischen Bedürfnissen herzustellen. Das therapeutische Spiel auf Basis eines Gamification-orientierten Konzepts mit attraktiver Hintergrundstory ist dabei ein hilfreiches Instrument. Die *Silbenpyramide* folgt diesem Grundgedanken.

5. Konzeptionelle Überlegungen zum Spiel *Silbenpyramide*

Das Brettspiel *Silbenpyramide* erschien im Frühsommer 2022 bei ProLog, einem renommierten Fachverlag für logopädisches Therapiematerial. Autor Vojko Hochstätter wählte ein ägyptisches Szenario als Hintergrund für den Spielinhalt, bei dem Silbenbausteine zu Wörtern zusammengesetzt werden (Stichwort: Silbensynthese), genauso wie Steinquader zu einer Pyramide – eine Analogie der Bausteinmetapher. Der authentisch ausgearbeiteten, historischen Kulisse kommt hierbei eine besondere Funktion zu: Sie soll eine Faszination auf die Spielenden ausüben und diese dazu motivieren, auf der therapeutischen Ebene bereitwillig an ihren sprachlichen Schwächen zu arbeiten (Hochstätter, 2022, S. 6). Im besten Fall bemerken die begeisterten Pyramidenbaumeister_innen aus dem Spielvergnügen heraus nicht einmal, dass sie sich in einer Therapiektion befinden, so der Kollateralgedanke. Interesse schafft Zugang; die Story erhält auf diese Weise Bedeutung (vgl. Kapitel 4). Daraus entwickelt sich unter Umständen eine ansatzweise implizite Methode.

Der Autor setzt sein Spiel aus gutem Grund ins Reich der Pharaonen, denn historische Themen sind populär: Derzeit sind bei *BoardGameGeek* in dieser Sparte 26'431 Einträge⁵ erfasst, dies entspricht etwa 18% aller Brettspielveröffentlichungen seit dem Jahr 2000 (BoardGameGeek, 2023c, o. S.).

⁵ Stand: 10. November 2023.

Abbildung 5: Historische Kategorien im Gesamtverzeichnis von BoardGameGeek (2023b, 2023c)

Innerhalb der historischen Kategorien sind antike Settings mit 3'056 Einträgen⁶ vertreten; dies entspricht etwa 12% (ebd.):

Abbildung 6: Antike Spielsettings in der Sparte Historische Kategorien bei BoardGameGeek (2023c)

Der Spieleautor Klaus Teuber (1952-2023), bekannt durch *Die Siedler von Catan*, pflichtet dem aus eigener Erfahrung bei: «I was inspired by stories and historic events. If I feel the strong desire to make a story come alive in a game, that desire establishes itself in my subconscious mind» (Teuber, o. J., zitiert in Kalmpourtzis, 2019, S. 177). Am Ende entstehe ein Spiel.

⁶ Stand: 10. November 2023

Der Hauptvorteil eines historischen Settings liegt auf der Hand: Die Spielwelten sind bereits weithin bekannt, ebenso die in ihnen auftauchenden Figuren und Storylines (vgl. Bühl-Gramer, 2021, S. 364f.) – so wie das ägyptische Reich am Nil in *Silbenpyramide* mit Pharaon und Pyramidenbau. Sterzenbach und Warburg (2021) bezeichnen jene Elemente als «Ankerpunkte des Spielgeschehens» (S. 402). Weiter seien vertiefende Fakten zur bespielten Epoche in der Spielanleitung eine Möglichkeit für ein ergänzendes Informationsangebot von didaktischem Wert. Diesen Gedanken hat Hochstätter (2022) aufgenommen (S. 6ff.).

Zu den grössten Herausforderungen bei der Entwicklung des Therapiespiels zählte die adäquate Auswahl der Silben (ebd., S. 3). Eine möglichst kleine Anzahl sollte möglichst viele Syntheseverarianten ergeben. Grundprinzip bei der Recherche war daher: Jede Silbe muss mindestens fünf Mal kombiniert werden können – je häufiger, desto nachhaltiger der Explorationsfaktor. Tatsächlich lassen sich mit recht wenigen unterschiedlichen Silben bereits zahlreiche wortbildende Synthesen kreieren. Etwa 11'000 verschiedene Silbentypen gibt es im Deutschen, allerdings würden die häufigsten 500 im sprachlichen Gebrauch bereits insgesamt 85% repräsentieren (Brendel, 2003, zitiert nach Eibl, 2019, S. 337). Eine Studie zu Laut- und Silbenfrequenzen von Aichert, Marquardt und Ziegler (2005) bestätigt diese Werte (S. 68f). Sie identifizieren eine Korrelation zwischen der hohen Silbenfrequenz und einer simplen Silbenstruktur im Stile von VV, CV oder CVC. Als Ergänzung findet sich im Anhang eine Rangfolge der häufigsten 200 Silbentypen (ebd., S. 79ff.). Sie diene bei der Entwicklung der *Silbenpyramide* als Quelle.

Um die gesamte Primarschülerschaft als Zielgruppe abzudecken, bietet das Spiel zwei Varianten in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen an (siehe Hochstätter, 2022, S. 3). So greift die einfache Spielvariante *Gizeh* auf 30 verschiedene Silbentypen zurück und besteht aus einer Pyramide von 2 ein- und 4 zweisilbigen Wörtern. Sie richtet sich an noch wenig geübte Kinder im Alter von 6 bis 8 Jahren.

Abbildung 7: *Therapiespiel Silbenpyramide, Version Gizeh, Spielvariante A der Experimentalgruppe (Foto: Hochstätter)*

Die Variante *Sakkara* für Fortgeschrittene ab 9 Jahren trägt 52 verschiedene Silbentypen zusammen. Neben Ein- und Zweisilbern gleicher Anzahl wie in der *Gizeh*-Variante tauchen noch 2 dreisilbige Wortraster auf dem Pyramidenplan auf.

Abbildung 8: *Therapiespiel Silbenpyramide, Version Sakkara, Spielvariante B der Experimentalgruppe (Foto: Hochstätter)*

Die Altersangaben in der Spielanleitung beziehen sich auf Kinder, deren Lese- und Rechtschreibfähigkeiten sich altersgemäss entwickeln.

6. Methodik: Aufbau der Bachelorstudie

Zentrales Anliegen dieser Studie ist es herauszufinden, welchen Einfluss die Hintergrundstory im therapeutischen Spiel auf die Lernmotivation von Logopädie klient_innen im Alter von 6 bis 12 Jahren hat. Denn diese Altersspanne definiert die Zielgruppe des exemplarisch verwendeten Therapiespiels *Silbenpyramide*.

6.1. Wahl des Designs

Zur Überprüfung der Motivationshypothese wurde eine Evaluationsstudie durchgeführt (vgl. Döring, 2023, S. 955, 967). Es handelte sich dabei um eine randomisierte kontrollierte Querschnittstudie, welche eine Ursache-Wirkung-Beziehung untersucht. Konzeptionell orientierte sie sich am quantitativen Paradigma der Sozialwissenschaften, mit qualitativen Ergänzungen (vgl. Kohler, 2022, 102ff., 114ff., 214). Das Grundsetting bestand aus der Experimentalgruppe (EG), welche das Spiel *Silbenpyramide* in der Vollversion kennen lernte, und der Kontrollgruppe (KG), die eine Blankoversion ohne Bebilderung und Anekdoten aus der Geschichte des Pyramidenbaus durchspielte. Strukturell ist das Design dieses echten Experiments ein Posttest-, also ein One-Shot-Design mit Kontrollgruppe (vgl. Peters & Dörfler, 2019, S. 191; vgl. Kohler, 2022, S. 150); es stellt sich schematisch wie folgt dar:

Tabelle 1: Experimentelles Design der Studie

R Experimentalgruppe:	X O
R Kontrollgruppe:	O

Die Randomisierung (R) wurde dadurch gewährleistet, dass die Zuweisung der Proband_innen auf die Versuchsgruppen zufällig durch das Los erfolgte. Die unabhängige Variable (UV=X) bestand aus der Präsentation des ägyptischen Settings in Wort und Bild. Die abhängige Variable (AV=O) markierte die Erhebung der persönlichen Eindrücke aller Teilnehmenden zu ihrer Lernmotivation mittels Fragebogen. Zusätzlich zu dieser rezeptiven Wirksamkeitsmessung wurden subjektive Daten aus der Beobachtung durch die gastgebenden Logopädinnen erhoben.

6.2. Zielpopulation und Stichprobenbeschreibung

Die Zusammensetzung der Stichprobe orientierte sich an Kindern im Primarschulalter, die im Begriff sind, Lese- und Rechtschreibfertigkeiten zu entwickeln. Aufgrund des logopädisch-therapeutischen Kontexts, in dem die Untersuchung inhaltlich verortet ist, kamen ausschliesslich Kinder in Frage, die sich zum Zeitpunkt der Durchführung in logopädischer Behandlung befanden. Versuchspersonen mit LRS-Verdacht resp. LRS-Diagnose stellten eine Subgruppe dar, zumal die *Silbenpyramide* schliesslich in diesem Feld therapeutisch eingesetzt wird. Den Aspekt galt es bei der Aufstellung der Versuchsgruppen zu berücksichtigen. Gegenüber dem oftmals assoziierten Faktor SES genoss er Priorität. Die Stichprobengrösse betrug N=22 (siehe Tabelle 2, Anhang 1).

6.2.1. Zusammenstellung von Experimental- und Kontrollgruppe

Im Anschluss an eine kurze Vorstellung des Versuchsleiters zu Beginn der Sequenz, um den Beziehungsaufbau herzustellen, ist jedes Kind angehalten gewesen, aus einem Beutel ein zusammengefaltetes Stück Papier zu ziehen. Darauf war ein Zeichen abgebildet, das die Zuweisung zur Versuchsgruppe regelte: Ein Kreuz (+) für die Experimentalgruppe, ein Strich (-) für die Kontrollgruppe. Der Versuchsleiter vermied die Bezeichnungen «plus» und «minus», um den Teilnehmenden keinerlei Hinweise auf die Bedeutung des von ihnen gezogenen Zeichens zu geben. Eine konkrete Vorstellung über das Versuchssetting sollte sich ihnen dadurch verschliessen, sie wurden verblindet. Da LRS-Klient_innen vermutlich mehr Schwierigkeiten mit dem Spiel haben würden, war es obligat, diese Gruppe gleichmässig in beide Versuchsgruppen aufzuteilen. Dies erfolgte durch den Einsatz eines zweiten Beutels, aus dem benannte Klientel ihre Gruppenzuweisung zog. Es gab somit zwei Beutel zur Herstellung randomisierter Bedingungen, in denen ein jeweils identisches Verhältnis von Zetteln mit Kreuz und Zetteln mit Strich markiert steckte. Bei 14 Proband_innen mit LRS-Hintergrund belief sich das Verhältnis auf 7EG : 7KG im LRS-Beutel und 4EG : 4KG im allgemeinen Beutel.

Abbildung 9: Beutel zur Auslosung der Vergleichsgruppenzugehörigkeit – mit LRS-Hintergrund (links), ohne LRS-Hintergrund (rechts); Loszettel (Foto: Hochstätter)

Ziel dieser Massnahme war es, etwaigen motivationalen Verzerrungen vorzubeugen. Eine analoge Verfahrensweise mit SES konnte hingegen nicht ganz mit identischen Verteilungen installiert werden. Dies hatte primär organisatorische Gründe und lag an der Priorisierung von LRS als Subgruppe. Unter dem Gesichtspunkt SES-Hintergrund verteilte sich die Stichprobe bei 9 betroffenen Kindern auf 5EG : 4KG mit und 6EG : 7KG ohne SES-Faktor.

In den Störungsgruppen LRS und SES zusammengefasst waren alle Klientinnen und Klienten, die laut ihrer Logopädinnen mindestens einen erhärteten Verdacht aufwiesen, welcher sich auf Ergebnisse aus Screenings stützte. Für die Handhabung in dieser Studie war der potenzielle Leidensdruck gegenüber der Untersuchungsthematik entscheidend.

Fazit: Insgesamt 22 Kinder haben an der Evaluationsstudie teilgenommen. Experimental- und Kontrollgruppe zählten jeweils 11 Versuchspersonen. 14 Teilnehmende wurden dem LRS-Hintergrund zugeordnet, 9 des Weiteren SES. 2 Probanden tauchten in keiner dieser Subgruppen auf, 3 hingegen in beiden. Die in der Forschung beschriebene, häufige Assoziation von LRS und SES (vgl. Kapitel 3.4.3) war in dieser Stichprobe somit unterrepräsentiert.

6.2.2. Ausschlusskriterien

Für dieses Experiment waren lediglich Therapiekinder aus der Regelschule zwischen 6 und 12 Jahren zugelassen. Um den heterogenen Charakter der Probandengruppe nicht allzu dominant werden zu lassen, sind folgende Personenkreise von der Studie ausgeschlossen

gewesen: Primarschülerinnen und -schüler ohne logopädische Intervention zur fraglichen Zeit, zumal sich die Forschungsfrage auf das therapeutische Setting in der Logopädie bezieht. Ebenfalls nicht zugelassen waren Schüler_innen der Altersgruppe aus anderen Schulformen als der Regelschule sowie Kinder mit neurologischen Beeinträchtigungen. Diese Massnahmen beziehen sich auf die Kontrolle des ohnehin schon absehbar hohen Leistungsgefälles in der Primarschule.

6.3. Kooperationspartnerschaften

Im Zuge der Akquise versandte der Versuchsleiter vor den Sommerferien 2023 Kooperationsanfragen an sämtliche schulischen Logopäd_innen in den Städten Zürich und Winterthur (siehe Anhang 2). Aus den positiven Rückmeldungen von Simone Forster (LOG Holderbach II, Zürich-Affoltern), Tina Gubler (LOG Steinacker Seen, Winterthur) und Bettina Schneider (LOG Schachen, Winterthur) setzte sich schliesslich die Stichprobe von N=22 Primarschulkindern nach den Vorgaben zusammen. Zu Schuljahresbeginn 2023/24 war diese Phase abgeschlossen. Den kooperierenden Logopädinnen kamen anschliessend folgende Aufgaben zu: Sie organisierten die Erhebung vor Ort und führten im Vorfeld die Korrespondenz mit den Eltern der Proband_innen. Ein vom Versuchsleiter verfasster Elternbrief informierte alle Beteiligten über den Rahmen des Studienprojekts (siehe Anhang 3), ohne dabei das Untersuchungsverfahren transparent zu machen – Stichwort: Verblindung der Teilnehmenden. Den Kooperationspartnerinnen war der Versuchsaufbau bei Durchführung bekannt. Ihnen kamen an den Tagen der Erhebung assistierende Aufgaben zu.

6.4. Vorbereitung des Erhebungsmaterials

Zur Durchführung des Experiments waren zwei Sätze des Spiels notwendig: eine Vollversion, die den Lieferumfang der *Silbenpyramide* abdeckte, für den Einsatz in der Experimentalgruppe und eine analog dazu produzierte Blankoversion, die lediglich den therapeutischen Kern beinhaltete und der Kontrollgruppe zugeordnet war. Letztere verzichtete auf sämtliche Storyelemente wie Bilder und historische Analogien. Da die *Silbenpyramide* in zwei Spielvarianten existiert, mussten folglich ebenso Blankoversionen beider Schwierigkeitsgrade angefertigt werden.

Abbildung 10: Blankoversion leicht, Spielvariante A der Kontrollgruppe (Foto: Hochstätter)

Hierbei entsprach die Anordnung der zu füllenden Wortraster explizit nicht einer Pyramidenform. Der Silbensatz war bei beiden Blankoversionen wiederum identisch mit dem der Vollversion.

Abbildung 11: Blankoversion schwierig, Spielvariante B der Kontrollgruppe (Foto: Hochstätter)

Die Erhebung der individuellen Eindrücke von Spielenden und Beobachtenden erfolgte anhand psychometrischer Fragebögen. Sie wurden mit speziellem Fokus auf den Untersuchungsgegenstand entworfen. Die Konzeption der Studie erforderte drei Formen: Fragebogen Experimentalgruppe (E), Fragebogen Kontrollgruppe (K) und Fragebogen

Beobachtung (B). Dabei geben E und K die Perspektive der Proband_innen wieder, B hingegen jene der beobachtenden Logopädinnen.

7. Datenerhebung

Jedes Kind spielte das Spiel genau einmal – unabhängig davon, ob Voll- oder Blankoversion. Der Zeitrahmen für diese eine Spielrunde war allerdings abhängig vom Therapieplan am Tag der Untersuchung und daher individuell verschieden, mindestens jedoch 12 Minuten. Ein identischer zeitlicher Umfang war in diesem Fall nicht relevant, denn durch die Mindestspieldauer konnte sich das Kind einen ausreichend tiefen Eindruck vom Spiel verschaffen. Dieser war entscheidend für die Beantwortung des Fragebogens. Hierauf lag der Fokus. Es drehte sich explizit nicht um einen Vergleich der Leistungen, bei dem die zeitliche Konstante unabdingbar gewesen wäre.

Der Ablauf eines Erhebungsdurchgangs verlief stets nach demselben standardisierten Muster: Als Spielpartner fungierte in jeder Runde der Versuchsleiter. Um randomisierte Verhältnisse herzustellen, wurde die Gruppenzugehörigkeit durch das beschriebene Losverfahren ermittelt. Parallel zum raschen Aufbau erzählte der Versuchsleiter ein je nach Spielversion vereinheitlichtes Intro (siehe Anhang 4). Während des Spiels markierte die observierende Logopädin ihre Eindrücke auf den Beobachtungsbogen. Im Anschluss an die Spielrunde füllte sie gemeinsam mit der Testperson je nach Versuchsgruppenzugehörigkeit den Fragebogen E bzw. K aus. Zuvor hatte der Versuchsleiter jedes Kind explizit angehalten, ehrliche Angaben zu machen, was es gegenüber den einzelnen Items empfindet.

Das Experiment liefert somit Daten, die immer zwei Perspektiven derselben Spielsequenz abbilden. Sie können bei der Auswertung gegenübergestellt werden. Detailliertere Ausführungen zum Ablauf erstrecken sich über die nächsten Kapitel.

7.1. Überlegungen zur Datenerhebung

Zur Erhebung der Daten griff die Evaluationsstudie auf das psychometrische Instrument des Fragebogens zurück. Um die Eindrücke quantitativ messbar zu machen, mussten sie operationalisiert werden. Dies geschah mithilfe von Likert-Skalen, in diesem Fall durchgängig mit Skalenwerten von 0 bis 5, wobei die Amplitude den Grad der Zustimmung angibt (vgl. Döring, 2023, S. 270ff.). Solche Skalen dienen zur Bewertung geschlossener Items:

Tabelle 3: Wertespektrum der Likert-Skalen in den Fragebögen

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

Einzigste Ausnahme bildeten die abschliessenden Items der beiden Fragebögen aus den Vergleichsgruppen, E14 und K13 (siehe Anhänge 5 und 6); hier stellten 0 und 5 jeweils positive Pole dar, welche die Präferenz der Spielversion eruierten – für Blanko- oder Vollversion?

Das Wertespektrum war bewusst so gewählt, da es keine Durchschnittsangabe zulässt. 2.5 existierte nicht, nur ganze Werte waren wählbar. Somit wurde durch Nennung von 2 bzw. 3 zumindest eine Tendenz des Antwortverhaltens abgebildet. Drei, ergänzende qualitative Antwortmöglichkeiten gaben den Teilnehmenden die Gelegenheit, bestimmte Wertungen individuell zu kommentieren. Je ein Item, E7 und K7, griff auf Einzelindikatoren zur Messung vorgegebener Variablen zurück.

Da die Erhebungssequenz nicht zuletzt darauf angewiesen war, den Proband_innen einen Zugang zum Spiel zu verschaffen, durfte die Aufgabenschwierigkeit keine abschreckende Wirkung auf sie ausüben. Die in der Spielanleitung angegebenen Alterszuordnungen, wonach die einfache *Gizeh*-Variante Kindern ab 6 und die komplexere *Sakkara*-Variante älteren Kindern ab 9 Jahren zugedacht ist (Hochstätter, 2022, S. 3), können deswegen allenfalls als grobe Richtlinie aufgefasst werden. Diese Angaben beziehen sich auf Erfahrungswerte aus der Testphase des Spiels 2021. Pointiert gesagt sollte jeder Teilnehmende mit genau der Spielvariante konfrontiert werden, die tendenziell seinen Kapazitäten am besten entspricht. Insbesondere bei Kindern mit LRS- oder SES-Hintergrund musste daher die Aufgabenschwierigkeit bei der Studiendurchführung besondere Berücksichtigung finden. Entscheidend ist der gegenwärtige Stand in der Lese- und Rechtschreibentwicklung, nicht das Alter. Welche Variante gespielt werden sollte, entschied der Versuchsleiter folglich gemeinsam mit der gastgebenden Logopädin jeweils vor Eintritt des Teilnehmenden.

Ein Aspekt, der sich im Vorfeld aufdrängte, war das Bewusstsein, dass sich die beiden Versuchsgruppen während der Erhebung nicht nur anhand des Spielmaterials, sondern auch in der verbalen Darstellung im Spielverlauf genügend voneinander unterscheiden müssten. Dazu fasste der Versuchsleiter folgenden Plan: Bei Kindern aus der Experimentalgruppe würde er zwei kurze Geschichten zum Pyramidenbau im alten Ägypten einfließen lassen, dazu

hochfrequent Vokabular aus diesem semantischen Feld verwenden. Gegenüber den Versuchspersonen aus der Kontrollgruppe sei seine Darstellung im Gespräch von gleicher Art der interpersonalen Zuwendung, allerdings inhaltlich wesentlich statischer – dem puristischen Aufbau der Blankoversion geschuldet. Narrative Elemente waren gänzlich ausgeschlossen.

7.2. Fragebögen Vergleichsgruppen

Da es sich um eine Zweigruppen-Studie handelt, bedurfte es für die Experimental- und Kontrollgruppe entsprechend zweier unterschiedlicher, strukturierter Fragebögen. Um Vergleichbarkeit herstellen zu können, berührten beide Fragebogenversionen allerdings dieselben Kernpunkte. Die Frage nach der Motivation bekamen die Kinder je einmal vor und einmal nach der Spielrunde gestellt. Weitere Co-Items waren: subjektive Aufgabenschwierigkeit, Spass am Spiel, Faktor Bilder, Faktor Story, Studienhintergrund, Bezug zu LOG-Therapie, Bedeutung Story für Spiel und die Rolle der Story fürs Lernen. Abschliessend erfuhren die verblindeten Proband_innen, dass zwei Versionen des Spiels existieren. In einer Gegenüberstellung mussten sie sich nun (zumindest tendenziell) positionieren, welche Version ihre favorisierte sei. Da der therapeutische Inhalt bei beiden Versionen identisch ist, gibt besonders dieses letzte Item einen starken Hinweis auf den Untersuchungsgegenstand. Der Fragebogen E zählt insgesamt 14 Items, von E1 bis E14, und Fragebogen K besteht aus 13 Items, von K1 bis K13 (siehe Anhänge 5 und 6).

An die unterstützenden Logopädinnen waren in beide Fragebögen E und K folgende Instruktionen vor das erste Item gesetzt: «Bitte notieren Sie die Eindrücke des Kindes vor bzw. nach der Spielsequenz, jeweils nur eine Angabe, nur ganze Werte. Die Werte reichen von 0 (sehr gering / sehr schlecht / trifft gar nicht zu) bis 5 (sehr viel / sehr gut / trifft voll zu).»

7.3. Fragebogen Beobachtung

In dieser Evaluationsstudie sollten Ergebnisse nicht allein aus den operationalisierten Angaben der Vergleichsgruppen abgeleitet werden, sondern auch aus einem intersubjektiven Vergleich: Die örtlichen Logopädinnen beobachteten das Spielgeschehen und notierten persönliche Eindrücke, die sich auf genau dieselben Iteminhalte bezogen, welche nach der Spielrunde in den Probandenbögen abgefragt wurden. Die Subjektive des Teilnehmenden konnte dadurch in ein Verhältnis zur Subjektiven der Beobachterin gesetzt werden – innere und äussere Wahrnehmung im Abgleich sozusagen. Darüber hinaus erfragte der Beobachtungsbogen

Rahmeninformation wie die Tagesverfassung des Kindes. Drei Items zur Lernmotivation beschlossen ihn, dazu dezidiert die Frage nach dem Einfluss des Therapiespiels. Der Fragebogen B umfasst insgesamt 10 Items, von B1 bis B10 (siehe Anhang 7).

Analoge Instruktionen ebenfalls zu Beginn.

7.4. Kontrolle der Störvariablen

Die Durchführung einer Studie folgt wissenschaftlichen Standards. Damit sie empirische Ansprüche stellen kann, muss sie objektiven und validen Kriterien genügen (vgl. Peters & Dörfler, 2019, S. 184ff.). Dies geschieht durch Massnahmen, wie die grösstmögliche Kontrolle von Störvariablen. Aus dem Grund erfolgt hierauf an dieser Stelle ein ausführlicher Blick, aufgeteilt in kontrollierbare und unkontrollierbare Faktoren.

Kontrollierbare Faktoren: Wie der grobe Ablauf oben bereits angerissen hat, spielten Überlegungen zur Standardisierung des Verfahrens eine zentrale Rolle – ein identischer Ablauf, der Versuchsleiter als fester Spielpartner, ebenso eine standardisierte Moderation mit zwei vertiefenden Storyinhalten und angepasstem Vokabular in der Experimentalgruppe etc. (vgl. Peters & Dörfler, 2019, S. 187f.). Und um die Standardisierung so konsequent wie möglich zu halten, gewann jeder einzelne Teilnehmende seine Spielrunde am Ende knapp. All diese Punkte beförderten die Objektivität der Studie.

Mit Abstrichen konstant erschienen das Raumambiente und die Durchführungsbedingungen. Schliesslich fand die Untersuchung in verschiedenen Räumen an drei unterschiedlichen Orten statt. Da es sich allerdings in allen Fällen um Therapiezimmer handelte, kann dieser Aspekt als gegeben gelten. Die Aufgabenschwierigkeit – sprich: die Wahl der Spielvariante – richtete sich nach der Massgabe, den Proband_innen Freude am Spiel zu ermöglichen sowie die nötige Kompetenz aufzubauen, um ihre Eindrücke anschliessend in dem Fragebogen wiederzugeben. Die Überlegungen zur Datenerhebung (siehe Kapitel 7.1) wurden entsprechend umgesetzt. So konnte es passieren, dass ältere Schülerinnen und Schüler mit grösseren Defiziten durchaus die einfache Variante zu spielen bekamen. Durch die Verblindung der Teilnehmenden konnten weitere mögliche Verzerrungen vermieden werden (Dempster & Hanna, 2017, S. 143f.). Schliesslich sollten die Angaben in die Fragebögen so unbefangen wie möglich eingetragen werden. Die Kenntnis über den Studienhintergrund hätte dies konterkarieren und das Antwortverhalten beeinflussen können. Man spricht hierbei von einer Verringerung der

Aufforderungsmerkmale (ebd.). Im Falle dieser Studie liegt eine einfache Verblindung vor, da der Versuchsleiter als Spielpartner involviert war.

Massnahmen wie diese erhöhen die interne Validität eines wissenschaftlichen Experiments. Dabei geht es im Grunde darum, eine möglichst grosse Wirkung der unabhängigen auf die abhängige Variable zu erzielen (vgl. Peters & Dörfler, 2019, S. 181f.; Döring, 2023, S. 100f.) – im vorliegenden Fall also der unmittelbare Einfluss des ägyptischen Historiensettings (UV) auf die Lernmotivation der Kinder (AV). Alternative Erklärungen seien bestenfalls ausgeschlossen. Einen gleichsam grossen Effekt auf die interne Validität brachte die Randomisierung der Versuchsgruppen unter Berücksichtigung des LRS-Faktors. Je ähnlicher sich beide Gruppen sind, je repräsentativer sie zusammengestellt sind, desto aussagekräftiger ist das Studienergebnis. Und allein die Wahl eines Zweigruppen-Designs mit Kontrollgruppe steigerte nicht zuletzt die interne Validität grundlegend (vgl. Peters & Dörfler, 2019, S. 182).

Mit einer Stichprobe von N=22 wird der externen Validität hingegen nur bedingt Gewicht eingeräumt werden können. Die Probandengruppe ist schlichtweg zu klein, um eine Generalisierung der erzielten Ergebnisse abzuleiten (vgl. Döring, 2023, S. 103). Ausreisser fallen noch zu stark ins Gewicht. Allenfalls weisen die erhobenen Daten auf eine Tendenz hin, die weitere Forschung anzustossen vermag. Genau dies liegt in der Absicht dieser Studie. – Aufgrund ihres Pioniercharakters lassen sich bezüglich der Reliabilität des Weiteren keine Aussagen treffen.

Nicht-kontrollierbare Faktoren: Beeinträchtigt wird die Validität durch Elemente, auf die in der Durchführung kaum Einfluss besteht. Sie können erheblich zur Verfälschung der Daten beitragen und dadurch negative Auswirkungen auf die Aussagekraft haben. Die Medienpsychologin Nicola Döring unterteilt diese Störfaktoren in personenbezogene und umweltbedingte Variablen (2023, S. 198). Unstrittig zu den ersteren zählen die individuellen Neigungen der Proband_innen: Welcher thematische Hintergrund auch immer, es wird niemals möglich sein, alle Kinder gleichermassen damit anzusprechen. Selbst bei populären Backgroundstories, wie oben dargestellt, wird es Teilnehmende mit ablehnender Haltung geben. Interesse ist hochgradig individuell. – Ein weiterer kaum beeinflussbarer Punkt ist die unausgeglichene Tagesform. Wer schlecht gelaunt ist, wertet möglicherweise negativer. Darüber hinaus können die Angst vor der Aufgabe bzw. ein hohes Störungsbewusstsein gepaart mit neurotischen Tendenzen, gerade bei Kindern mit LRS- oder SES-Hintergrund,

Einfluss auf das Wertungsverhalten haben (vgl. Bundschuh & Winkler, 2019, S. 77f.). – Ebenso schwer zu kontrollieren ist das Verständnisproblem. Die Versuchspersonen sind unter Umständen mit der Aufgabenstellung, die sich an sie richtet, überfordert – zeigen dies jedoch nicht offen. Selbst durch Massnahmen wie mit der Anpassung der Spielvariante oder der Betreuung durch die Logopädin beim Ausfüllen des Erhebungsbogens lässt sich dieser Punkt nicht gänzlich minimieren.

Gleichsam nachteilig kann sich der Sympathiefaktor auswirken. Um dem Versuchsleiter und/oder der Logopädin zu gefallen, gibt das Kind eventuell zu positive Werte an, die nicht seiner eigentlichen Haltung entsprechen. Diesbezüglich war die Hilfe der Logopädin bei der Erfassung der Werte womöglich kontraproduktiv. In der Abwägung Sympathiefaktor vs. Verständnisfaktor ist die Kontrolle von letzterem jedoch als wesentlicher einzustufen. Auch der grosse Respekt vor den erwachsenen Personen ist imstande, das Antwortverhalten auf umweltbedingter Ebene zu verzerren. Dies kann im selben Masse zu Verzerrungen führen wie ein allzu starkes Leistungsgefälle in der Stichprobe, wenn sie sich dadurch nur als bedingt repräsentativ darstellt.

Ein möglicher Versuchsleitereffekt ist beim gewählten Studiensetting ebenfalls nicht ganz auszuschliessen (vgl. Dempster & Hanna, 2017, S. 143f.). Letztendlich waren die örtlichen Logopädinnen aufgrund ihrer Assistenzfunktion über den Studienaufbau informiert, d.h. sie waren nicht verblindet. Ebenso begleitete der Versuchsleiter als federführende Kraft die Spielsequenz persönlich. Damit kontraproduktive Effekte in Schach gehalten würden, folgte er in der Durchführung einer höchstmöglichen Standardisierung. Das Thema Befangenheit lässt sich dennoch nicht vollständig ausschliessen. Um bei den Proband_innen eine möglichst freie Meinungsäusserung zu erzielen, verliess der Versuchsleiter, der als Autor das Therapiespiel *Silbenpyramide* repräsentiert, vor der abschliessenden Bearbeitung der Fragebögen E bzw. K den Raum – die Bitte um authentische Wertung wiederholend. Generell könnten weiterführende Forschungen zu diesem Thema mit anderen, grösseren Stichproben viele dieser nachteiligen Faktoren früher oder später eliminieren. Absolut ausgeschlossen ist davon allerdings die am wenigsten zu kontrollierende Störvariable überhaupt, der Zufall.

Im Zuge der getroffenen Massnahmen zur Kontrolle über die ermittelten konfundierenden Variablen beansprucht diese Evaluationsstudie eine ausreichend hohe interne Validität, um die Forschungsfrage adäquat behandelt zu wissen. Durch ihr standardisiertes Vorgehen

scheint sie ebenfalls objektiven Massstäben zu genügen und wäre problemlos von anderen Versuchsleitern durchführbar.

8. Durchführung der Untersuchung

An sieben Terminen, zwischen 4. September und 3. Oktober 2023, fand die Erhebung an den Partnerschulen statt. Während der Spielsequenzen kam es weder zu Bild- noch zu Tonaufnahmen. Sämtliche experimentellen Daten wurden aus den psychometrischen Fragebögen gewonnen.

8.1. Persönliche Eindrücke

Im Untersuchungszeitraum waren keinerlei Ausfälle zu beklagen. Alle Kinder erschienen, wie im Terminplan vorgesehen. Spontane zeitliche Rearrangements waren ebenso wenig notwendig, da sämtliche Teilnehmenden zudem pünktlich in das örtliche Logopädiezimmer kamen. Darüber hinaus bereitete die verlässliche und engagierte Art der Kooperationspartnerinnen dem Versuchsleiter eine leichte Durchführung. An Erhebungstagen mit mehreren Probandinnen und Probanden kam es zeitweise sogar zu Flow-Erlebnissen. Ihren Anteil daran hatte vermutlich die Standardisierung des Verfahrens. Kurzum: Die Erfahrungen mit der Untersuchungsthematik, die Begegnung mit den teilnehmenden Kindern und die Zusammenarbeit mit den Partnerlogopädinnen waren durchweg sehr positiv.

8.2. Kritische Bemerkungen

Ein Ansatzpunkt zur Verbesserung des Ablaufs liegt in der zeitlichen Kalkulation resp. in der Taktung. Besonders an dichtgedrängten Erhebungstagen, zum Teil gar mit Halblektionen, passierte es, dass Teilnehmende in raschem Wechsel aufeinander folgten und die Zeit manches Mal zu knapp war, das Spielmaterial sortiert aufzuräumen. Um dem nächsten Kind, wie allen zuvor, einen leeren Tisch zu präsentieren, wischte der Versuchsleiter eben verwendete Silbenbausteine und Pyramidenpläne kurzerhand in die Schachtel, die daraufhin auf einer Ablage verschwand. Wenigstens einer kurzen Pause hätte es bedurft. Dennoch konnte jede Untersuchungssequenz den Vorgaben entsprechend durchgeführt werden. Gerade bei Halblektionen war ausserdem strikt zu vermeiden, dass sich zwei Proband_innen bei ihrer kurzen Begegnung im Flur austauschen konnten. Dies gelang, war allerdings vom

Versuchsleiter in der Vorbereitung nicht bedacht worden, sondern wurde erst in der betreffenden Situation als Störvariable identifiziert und eliminiert.

Bei der Gewährleistung grösstmöglicher Konstanz im Versuchsablauf kristallisierte sich im Vorfeld die Frage nach der zeitlichen Länge der Spielsequenz als Dilemma heraus. Sollte den Versuchspersonen durchgängig die exakt selbe Spieldauer gewährt und Abbrüche in Kauf genommen werden? Oder sollten alle Spielrunden zu Ende gespielt werden, ungeachtet ihrer Dauer? Mit der Entscheidung, eine Spielsequenz mindestens 12 Minuten laufen zu lassen, je nach zeitlichen Kapazitäten auch länger, entschied sich der Versuchsleiter für einen Mittelweg. Dabei orientierte er sich an der therapeutischen Realität in den Primarschulen. Logopädische Therapiektionen sind eng getaktet, sodass kaum Flexibilität besteht. Ziel war es wohl gemerkt, den Teilnehmenden einen Eindruck vom Spiel zu vermitteln, 12 Minuten schienen dafür ausreichend. In der Summe kam es bei 22 Durchgängen zu 7 Abbrüchen. Nur ein Proband, Nr. 21, gab explizit an, er hätte gerne fertig gespielt. Inwieweit Faktoren wie der Spielabbruch aus zeitlichen Gründen das Antwortverhalten der Kinder beeinflusst haben mag, lässt sich nicht bestimmen. Es muss hier vernachlässigt werden. Sicherlich wäre ein Untersuchungsrahmen wünschenswert, der auch bezüglich der Spieldauer eine konstante Vorgehensweise erlaubt, am besten, dass alle Spielrunden zu Ende geführt werden können, bevor die psychometrische Erhebung startet.

9. Behandlung des Datensatzes

Sämtliche Fragebögen liegen ausgefüllt auf Papier vor. Zu ihrer digitalen Erfassung übertrug der Versuchsleiter die erhobenen Werte in MS Excel.

9.1. Aufarbeitung der Daten mit MS Excel

In einem ersten Schritt war es erforderlich, Datenlisten nach kategoriellen Gesichtspunkten anzufertigen: Dem Überblick über die Stichprobe folgen Sortierungen nach Experimentalgruppe und Kontrollgruppe, daraufhin spezifische Listen zu LRS- und SES-Hintergrund sowie zu komplementären Faktoren wie Gender und Alter (siehe Tabellen 4 bis 13, Anhang 1). Diese Aufstellungen lieferten bereits eine Grobübersicht über erste Ergebnisse sowie über Ausreisser. Zurückzuführen auf die kleine Stichprobe wurden jene Ausreisser im Datensatz belassen. Analog war das Vorgehen auf Beobachtungsebene: Zunächst ein Gesamtüberblick,

dann die Aufteilung nach Beobachtungsdaten von Experimental- und Kontrollgruppe (siehe Tabellen 14 bis 16, Anhang 1). Auch hier waren erste Resultate bereits ablesbar. Die Aufarbeitung mit MS Excel inklusive der Berechnung von Mittelwerten und Medianen lieferte die Grundlage. In einem zweiten Schritt wurden nun spezifische Datenlisten zielgerichtet weiter nach Untersuchungsfokus gruppiert und ausgewertet.

9.2. Auswertung und Visualisierung der Daten mit DATAtab

Mithilfe der Software DATAtab war das Ziel, diese in MS Excel erstellten Datenübersichten so zusammenzufassen und analysieren zu lassen, dass sie zunächst dezidiert Aufschluss über die Forschungsfrage dieser Evaluationsstudie geben. Aus der Subgruppenperspektive von LRS und SES wurden die Ergebnisse in ein Verhältnis von Kindern mit und ohne Störungshintergrund gesetzt. Ebenso untersuchte die Software zahlreiche Items auf den möglichen Einfluss von Faktoren wie Gender und Alter. Ein intersubjektiver Vergleich zwischen den Eindrücken der Versuchspersonen und den Beobachtungen der Logopädinnen rundet die Darstellung der Ergebnisse ab. Darüber hinaus verfügt DATAtab über verschiedene Grafiktools, auf welche diese Arbeit zur Visualisierung der Ergebnisse im folgenden Kapitel zurückgreift.

10. Ergebnisse

Im Zuge der verhältnismässig kleinen Stichprobe von $N=22$, dazu noch in einem Zweigruppen-Setting, erscheint eine rein quantitative Auswertung wenig sinnvoll. Dennoch bedient sich die Analyse des erhobenen Datensatzes zur Veranschaulichung quantitativ-statistischer Darstellungsformen wie zahlreicher Diagramme und Tabellen. Dadurch dass operationalisierte Daten vorliegen, d.h. metrische Variablen, liegt eine deskriptive Auswertung dieser Evaluationsstudie auf der Hand, obgleich in modifizierter Form. Denn hinzu kommen noch qualitativ-interpretative Elemente bei der Bewertung des aufbereiteten Datensatzes. Im Grunde erfolgt die Auswertung also in einem Mixed-Methods-Vorgehen (vgl. Döring, 2023, S. 967). Nichts zuletzt fordert dies bereits die Varianz der Items – dominante Likert-Skalen, aber auch drei offene, weiterführende Fragen und ein Format mit Einzelindikatoren. Die folgenden Unterkapitel stellen die zentralen Ergebnisse vor, ehe diese in der Diskussion interpretiert werden.

Als Messgrundlage sei das Wertspektrum der Likert-Skalen hier noch einmal abgebildet.

Tabelle 3: Wertspektrum der Likert-Skalen in den Fragebögen

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

10.1. Vergleichsgruppen

Einige Rahmendaten: Beide Gruppen bestehen aus je 11 Kindern. Die Experimentalgruppe teilt sich dabei in 3 weibliche und 8 männliche Teilnehmende auf, 7 haben einen LRS-Hintergrund, 5 SES; der Altersmittelwert beträgt 9;3 Jahre. In der Kontrollgruppe sind dagegen 5 weibliche und 6 männliche Teilnehmende erfasst, davon 7 mit LRS und 4 mit SES; im Durchschnitt sind diese Kinder 10;2 Jahre alt. Das Geschlechterverhältnis entspricht mit etwas über 60% männlicher Probanden ungefähr dem Verhältnis in der Gesamtpopulation im Schulbereich, laut Pilotstudie des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbandes (DLV) von 2019 (Bieri & Wisard, 2019, S. 12), d.h. diesbezüglich ist diese Untersuchung repräsentativ.

Auf allen Fragebögen sind sämtliche Items von den 22 Versuchspersonen und 3 Logopädinnen ausgefüllt worden, es liegen demnach in der Summe 517 bewertete Items vor. Einen ersten Eindruck über das Bewertungsverhalten von Experimental- und Kontrollgruppe liefert Abbildung 12, bei welcher der jeweilige Mittelwert aller Vota pro Kind mit dem Alter in Relation gesetzt ist. In diese Gegenüberstellung eingeflossen sind allein die identischen Items, die beide Vergleichsgruppen gleichermaßen bearbeitet hatten; dies sind die Items E1/K1, E2/K2, E3/K3, E4/K4, E8/K8, E10/K9, E11/K10, E12/K11, E13/K11 und E14/K13 (siehe Anhänge 5 und 6).

Abbildung 12: Bewertungsverhalten der Vergleichsgruppen bei identischen Items

Bis auf einen Ausreisser wirkt die Experimentalgruppe in ihrer Bewertung relativ homogen, die Kontrollgruppe indessen weit heterogener. Dieser Eindruck wird sich noch verfestigen.

10.2. Faktor Spass

Der Fokus auf die Forschungsfrage konzentriert sich zunächst auf die Resultate zur globalen Prämisse für Lernmotivation, dem Spass am Spiel. Auf der Likert-Skala mit Maximalwert 5 erreichen beide Vergleichsgruppen einen identischen Mittelwert von 4.36 Punkten.

Abbildung 13: Vergleich Spasfaktor (Items E4 und K4)

Zudem weisen beide Vergleichsgruppen je einen Ausreisser mit der Wertangabe von 2 auf (Nr. 10 und 22). Unterschiede zeigen sich beim Kontrollitem, das sich nach der Bereitschaft erkundigt, das Spiel nochmal zu spielen. Hier besteht mit einem Mittelwert von 4.18 zu 3.73 Punkten eine höhere Wertung in der Kontrollgruppe:

Abbildung 14: Vergleich «Nochmal spielen?» (Items E13 und K12)

10.3. Motivationsentwicklung

Vom Spassfaktor weiterführend wandert der Blick nun zur Entwicklung der Motivation. Hier gab es zwei Messpunkte: einen direkt vor Beginn der Spielsequenz, als die Gruppenzuweisung gerade erfolgt war (E1/K1), und einen direkt im Anschluss (E10/K9). Deutlich zu sehen ist die annähernd parallel verlaufende Kurve. Beide Gruppen verzeichnen einen Zugewinn an Motivation in der Eigenwahrnehmung auf hohem Ausgangsniveau: In der Experimentalgruppe im Schnitt um 0.21 und in der Kontrollgruppe um 0.27 Punkte. Dabei liegt die erstere klar über der letzteren.

Abbildung 15: Vergleich Motivationsentwicklung (Items E1 & E10 und K1 & K9)

Dieses einheitliche Bild verändert sich etwas, wenn die beobachteten Einschätzungen der Logopädinnen hinzugezogen werden. Sie setzen das Motivationsniveau in der Ausserperspektive insgesamt bedeutend tiefer an, sehen allerdings einen gleichsam zum Teil starken Anstieg, besonders in der Experimentalgruppe, hier um 0.81 Punkte. In der Kontrollgruppe fällt er mit 0.19 Punkten moderat aus.

Abbildung 16: Vergleich Motivationsentwicklung inklusive Beobachtung (Items E1, E10, K1, K9, B2, B7)

10.4. Faktor Backgroundstory

Mit dem Einfluss der Backgroundstory rückt nun das nächste zentrale Untersuchungselement in den Fokus der Betrachtung. Hier treten starke Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen zutage.

Abbildung 17: Vergleich des Effekts narrativer Elemente im Spiel (Items E5, E6 & E9 und K5 & K6)

Bei der Bewertung vom Effekt der narrativen Elemente *Bilder* (E5) und *Story* (E6) liefert die Experimentalgruppe einen weitgehend homogenen Eindruck, wie Abbildung 17 zeigt. Die Mittelwerte befinden sich mit 4.64 bzw. 4.45 Punkten nahe am skalierten Maximalwert. Bei der Abstraktionsfrage, ob das Therapiespiel ohne diese Elemente ebenfalls interessant sei (E9), füllen die Wertangaben das gesamte Spektrum aus. Der Mittelwert von 2.64 Punkten stellt die

Beurteilung der Blankoversion auf Attraktivität durch die Experimentalgruppe dar. Umgekehrt war die Kontrollgruppe angehalten, Antwort zu geben, ob ihr beim Spiel dieser puristischen Version die narrativen Elemente *Bilder* (K5) und *Story* (K6) gefehlt hätten. Beide Items präsentieren sich in der Auswertung als extrem heterogen, ebenfalls unter Ausschöpfung des gesamten Wertspektrums, allerdings mit negativen Tendenzen bei Mittelwerten von 1.91 bzw. 2.18 Punkten.

Diesem ablehnenden Eindruck aus der Kontrollgruppe widerspricht allerdings das Bild, was sich am Schluss der Erhebung mit dem letzten Item darbietet. Hier erfuhren die Probanden, dass zwei Versionen des Spiels existieren. Bei der Angabe ihrer Präferenz (E14/K13) orientieren sich beide Vergleichsgruppen sehr deutlich in Richtung der Vollversion, dem Therapiespiel *Silbenpyramide* inklusive seiner ägyptischen Kulisse.

Abbildung 18: Vergleich der Präferenz Spielversion (Items E14 und K13)

Als einzige skalierten Items stellen bei E14 und K13 die Skalenwerte 0 und 5 alle beide positive Bewertungspole dar, wie in Abbildung 18 illustriert: 0 für ein klares Votum für die Blankoversion, mit graduellen Zwischenschritten von 1 und 2, und 5 hingegen für ein klares Votum für die Vollversion, mit graduellen Zwischenschritten von 3 und 4. Allein die Hälfte der Teilnehmenden, davon vier Probanden aus der Kontrollgruppe, votierte mit 5 klar für die Vollversion, weitere 9 zeigen Tendenzen. Die Mittelwerte von 4.18 (EG) und 4.00 Punkten (KG) belegen diese klare Haltung. Bemerkenswert sind die beiden Ausreisser auf der linken Seite, die sich deutlich in Richtung Blankoversion positionieren. Die Begründungen dieser beiden Probanden sind qualitativ erfasst: Proband Nr. 2 gab an, die Version sei «ruhiger», was ihm

sehr viel mehr behage. Und Proband Nr. 6 hob hervor, sie sei für ihn viel «klarer» als die bebilderte Version mit Hintergrundstory.

10.5. Zusammenhang spielintegrierte Backgroundstory und Lernmotivation

Uneinheitlich präsentieren sich Experimental- und Kontrollgruppe wiederum bei der Bewertung, welche Bedeutung eine interessante Backgroundstory für ein Spiel habe (E11/K10).

Abbildung 19: Vergleich der Bedeutung einer Story für ein Spiel (Items E11 und K10)

Die Experimentalgruppe, welche dieses narrative Element selbst erlebt hatte, bewertet den Einfluss mit einem Mittelwert von 4.36 Punkten sehr einheitlich überaus hoch. Die Kontrollgruppe erweist sich in ihrem Bewertungsverhalten dem gegenüber auch bei diesem Item als heterogen: Ausschöpfung des ganzen Wertspektrums bei einem Mittelwert von 2.73 Punkten, ein Votum für einen allenfalls durchschnittlichen Einfluss der Story auf die Attraktivität eines Spiels. – DATAtab errechnet mittels eines zweiseitigen t-Tests für unabhängige Stichproben einen hochsignifikanten Unterschied (**p= 0.007) zwischen beiden Vergleichsgruppen in Bezug auf die abhängige Variable (Storyeinfluss) und eine grosse Effektstärke mit Cohen's d von 1.37. – Diese statistischen Berechnungen haben aufgrund der kleinen Stichprobe freilich nur eine begrenzte Aussagekraft. Aufgeführt seien sie dennoch, denn mit ihrem tendenzhaften Charakter haben sie durchaus Berechtigung. Diese Bemerkung gilt gleichsam für alle folgenden statistischen Auswertungsergebnisse.

Bei der Anschlussfrage, wie sich die ins Spiel integrierte Backgroundstory auf das Lernvermögen auswirke (E12/K11), ergibt sich zwar immer noch ein deutlicher Unterschied zwischen beiden Gruppen, allerdings kein signifikanter. Die Mittelwerte liegen mit 4.45 gegenüber 3.45 Punkten weit auseinander, $p = 0.143$ zeigt aber keine Signifikanz an. Cohen's $d = 0.66$ spricht für einen lediglich mittleren Unterschied.

Abbildung 20: Vergleich des Einflusses Story im Spiel auf Lernen (Items E12 und K11)

Zur weiteren Veranschaulichung der obigen Ergebnisse lassen sich die Werte aus den untersuchten Items zum Effekt der Backgroundstory auf Korrelation prüfen: Zusammenhang zwischen Stellenwert der Backgroundstory (E11/K10) und dem Einfluss einer integrierten Backgroundstory im Spiel auf das Lernvermögen (E12/K11). In der Experimentalgruppe zeigt sich im Streudiagramm (Abbildung 21) deutlich eine hohe, positive Korrelation. DATAtab gibt den Korrelationswert nach Pearson mit $r = 0.58$ an.

Abbildung 21: Zusammenhang Story im Spiel und eigenes Lernen, Experimentalgruppe (Items E11 & E12)

Die Kontrollgruppe weist diesen inneren Zusammenhang nicht auf:

Abbildung 22: Zusammenhang Story im Spiel und eigenes Lernen, Kontrollgruppe (Items K10 & K11)

Die Ergebnisse aus der Beobachtung bestätigen diesen Eindruck aus der Aussenperspektive. Das vergleichende Streudiagramm mit Darstellung des Zusammenhangs zwischen dem Grad der Lernmotivation am Schluss (B8) und dem Anteil der Spielsequenz daran (B9) zeugt auch hier von einer hohen, positiven Korrelation in der Experimentalgruppe. DATAtab ermittelt für sie den Wert $r = 0.57$ nach Pearson Korrelationsanalyse. Sie ist nahezu identisch mit dem Korrelationswert oben. In der Kontrollgruppe fällt diese Analyse ebenso negativ aus.

Abbildung 23: Vergleich Beobachtung Lernmotivation und Anteil Spielsequenz bei EG und KG (Items B8 & B9)

10.6. Wahrnehmung therapeutischer Behandlung

Im Vorfeld der Untersuchung stand ein interessanter, möglicher Kollateraleffekt im Raum, nämlich dass vom Spiel vereinnahmte Versuchspersonen sehr stark auf die narrative Ebene fokussieren könnten und den therapeutischen Hintergrund im Zuge dessen ausblenden würden (siehe Kapitel 5). Die Items E8, K8 und B6 geben bei dieser Frage Aufschluss. Demnach nimmt die Experimentalgruppe das Spiel bewusster als Therapie wahr (Mittelwert: 4.18) als die Kontrollgruppe (Mittelwert: 3.73). Wie zuvor bei der Motivationsentwicklung setzt auch hier die Beobachtungsgruppe in ihrer Einschätzung wesentlich tiefer an. Auf die beobachtenden Logopädinnen wirkt die therapeutische Intervention unbewusster, vor allem bei der Experimentalgruppe.

Abbildung 24: Vergleich Wahrnehmung des Spiels als Therapie (Items E8, K8 und B6)

Ebenfalls aufschlussreich in diesem Kontext erscheint das Ergebnis auf die Frage nach dem Zweck der Spielsequenz (E7/K7). Hier waren vier Antwortoptionen zur Erfassung von Einzelindikatoren vorgegeben – die abhängige Variable vertreten durch «Wörter aus Silben bilden», dazu jeweils drei semantische Ablenker, im Fragebogen E mit Referenzen zur Backgroundstory. So gaben in der Experimentalgruppe 7 von 11 Probanden die therapeutische Massnahme an, 4 nannten narrative Ablenker.

Abbildung 25: Zweck des Spiels, Experimentalgruppe (Item E7)

In der Kontrollgruppe herrschte eine grössere Uneinigkeit über den Sinn der Spielsequenz: Lediglich 4 von 11 Kindern führten die Silbensynthese an, während 7 unterschiedliche Ablenker wählten.

Abbildung 26: Zweck des Spiels, Kontrollgruppe (Item K7)

Für die Beantwortung der Forschungsfrage sind in erster Linie die Erkenntnisse bis zu diesem Punkt von Bedeutung. Es schliesst sich die Auswertung der Subgruppen sowie weiterer Einflussfaktoren an.

10.7. Faktoren LRS und SES

Nachdem LRS und SES als Störfaktoren ausgemacht und bei der Randomisierung berücksichtigt worden waren, werden nun die Mittelwerte der einzelnen Items von Kindern

mit und ohne Störungshintergrund kontrastiert. Die Vergleichsgrafiken sind nach Gruppe sortiert, die Itemauswahl auch hier notwendigerweise identisch.

Die einzelnen Kurven nehmen in der Gegenüberstellung von *betroffen* und *nicht betroffen* durchweg einen ähnlichen Verlauf (siehe Abbildungen 27 & 28 bzw. Abbildungen 29 & 30). In den oberen beiden Liniendiagrammen sticht allerdings Item E9 hervor («Spiel auch ohne Bilder und Story attraktiv?»), markiert es neben der grössten Abweichung von 1.79 Punkten in der LRS-Experimentalgruppe (Abbildung 27) auch global die mit Abstand tiefste Wertung. Kinder ohne LRS-Hintergrund (Mittelwert: 1.50) erachten das Therapiespiel ohne die narrative Ebene jedenfalls als deutlich weniger spielswert als LRS-betroffene Kinder, die es tendenziell annehmen (Mittelwert: 3.29).

Abbildung 27: Faktor LRS, Experimentalgruppe

Abbildung 28: Faktor SES, Experimentalgruppe

Auffällig ist weiter, dass die Störungsbilder LRS und SES auch innerhalb der Vergleichsgruppen durchaus Ähnlichkeit aufweisen – allerdings in der Umkehrung, also z.B. beim Vergleich in der Kontrollgruppe von *LRS betroffen* mit *SES nicht betroffen*.

Abbildung 29: Faktor LRS, Kontrollgruppe

Abbildung 30: Faktor SES, Kontrollgruppe

Wie bereits in Kapitel 10.1 dargelegt, erscheint das Wertungsspektrum in der Kontrollgruppe hier noch einmal klar höher als in der Experimentalgruppe, vor allem wenn Item E9 als Ausreisser betrachtet wird.

10.8. Faktor Gender

Mit derselben Vorgehensweise von komparierten Mittelwerten aller operationalisierten Items findet die Auswertung des Gendervergleichs statt. In der Experimentalgruppe zeigen sich im durchschnittlichen Bewertungsverhalten dabei keine Auffälligkeiten. Die Wertungsunterschiede liegen unter 1 Punkt Differenz. Stattdessen ähnelt auch dieses Liniendiagramm den obigen aus derselben Vergleichsgruppe mit E9 als exponiertem Item.

Abbildung 31: Vergleich Geschlechter, Experimentalgruppe

Diese Kongruenz trifft auch hier nicht im selben Mass auf die Kontrollgruppe zu:

Abbildung 32: Vergleich Geschlechter, Kontrollgruppe

Insgesamt fünf Items sind im Geschlechtervergleich bei der Kontrollgruppe mehr als 1 Wertungspunkt voneinander entfernt, Item K5 («Fehlen Bilder?») sogar 2 Punkte mit einem Median von 0 bei den männlichen Probanden (siehe Tabelle 11, Anhang 1). Beim Bewertungsverhalten der identischen Items von beiden Vergleichsgruppen wirkt die weibliche Teilnehmendengruppe zudem etwas homogener als die männliche:

Abbildung 33: Vergleich Geschlechter, Bewertungsverhalten bei identischen Items

10.9. Faktor Alter

Mit einem Durchschnittsaltersunterschied von 11 Monaten ist die Kontrollgruppe zwar etwas älter als die Experimentalgruppe; dieser Faktor scheint allerdings keine Rolle bei der Erhebung gespielt zu haben. Der Fokus auf das Alter weist kaum Auffälligkeiten auf. Einzig in der Kontrollgruppe lässt sich beim Votum zu Item K5 («Fehlen Bilder?») ein möglicher Alterseffekt beobachten: Je jünger die Versuchspersonen, desto wichtiger sind ihnen bebilderte Elemente bei einem Spiel.

Abbildung 34: Faktor Alter und Item 5 «Fehlen Bilder?», Kontrollgruppe

Im Streudiagramm tritt eine sehr hohe negative Korrelation nach Pearson mit sehr hoher Signifikanz auf ($r = -0.78$; $***p=0.005$). Das Partneritem 6 («Fehlt eine Geschichte?») weist keinen vergleichbaren Zusammenhang auf ($r= 0.1$; $p= 0.77$).

10.10. Faktor intersubjektive Eindrücke

Im gesamten Kapitel zur Auswertung der Bachelorstudie sind punktuell Einschätzungen der beobachtenden Logopädinnen zur Kontrastierung der Probandenwerte eingeflossen. Dabei hat sich gezeigt, dass sich beide Perspektiven in der Wirkungswahrnehmung weitgehend decken. Vereinzelt, individuelle Ausnahmen können vernachlässigt werden. Lediglich beim Niveauansatz treten nennenswerte Unterschiede auf. So setzen die Kinder ihre Bewertung in der Regel wesentlich höher an als die Logopädinnen, wie im Falle der Motivationsentwicklung oder der Wahrnehmung des Spiels als Therapiesequenz ersichtlich.

Mit diesen Feststellungen schliesst die Darstellung der Resultate. Es folgt ihre Interpretation.

11. Diskussion

Die spielintegrierte Hintergrundstory mit ihren narrativen Elementen habe einen starken positiven Effekt auf die Lernmotivation, so die Hypothese. Wie die Kapitel 10.2 bis 10.5 darlegen, ist sich die Experimentalgruppe im Grunde einig, dass dies zutrifft. Der homogene Eindruck der Gruppe rührt wohl aus den konkreten Impressionen her, die sie durch die Spielsequenz mit der *Silbenpyramide* gewonnen hat. Schliesslich können sich diese Kinder unter dem Faktor Backgroundstory etwas vorstellen. Dabei ist ihnen mehrheitlich offenbar wohl bewusst gewesen, dass dieses Spiel Bestandteil der Therapie ist, auch wenn es äusserlich nicht so wirkte (Kapitel 10.6). Einzelne Proband_innen liessen sich hingegen ganz von der ägyptischen Szenerie vereinnahmen. Auf sie mag der Kollateraleffekt von der beiläufigen Therapie mit Abstrichen zutreffen. In Bezug auf die Motivation ist das Bild allerdings sehr klar (Kapitel 10.3): Obwohl die Kinder den therapeutischen Hintergrund der Spielsequenz erahnten, stieg ihre Lernmotivation unabhängig davon. Wesentlichen Anteil daran hatte offenbar die untersuchte Backgroundstory, wie die Korrelationsanalysen in Kapitel 10.5 zeigen. Dadurch dass der erste Messzeitpunkt direkt nach der Gruppenzuweisung erfolgte, lässt sich das unterschiedliche Ausgangsniveau der Vergleichsgruppen erklären: Die Experimentalgruppe sah das konkrete Spiel auf dem Tisch, während die Kontrollgruppe angesichts der vielen puristisch bedruckten, weissen Papiere nicht richtig einschätzen konnte, was sie erwartete. Ihr fehlte die Orientierung. Im Verlaufe der Spielsequenz stieg trotz dessen auch ihre Motivation in ähnlichem Masse. Hierfür kann die Hintergrundstory nicht als Ursache angeführt werden, da sie in der Rohfassung nicht existierte. Wahrscheinlich haben sich die Kinder schlichtweg wohl gefühlt. Ein interessantes Indiz liefert die Beobachtung: Sie nahm in der Experimentalgruppe einen um beträchtliche 0.62 Punkte höheren Anstieg der Motivation wahr. Dies könnte bei gleichem Setting wiederum für den Storyfaktor sprechen.

Jenseits davon schlägt sich die fehlende Orientierung der Kontrollgruppe in ihrem Bewertungsverhalten eindeutig nieder. Sie präsentiert sich wesentlich heterogener als die Parallelgruppe, wie eingangs der Ergebnisdarstellung bereits gezeigt und später vielfach bestätigt. Bei der Frage nach dem Zweck der Spielsequenz herrschte grosse Uneinigkeit (Kapitel 10.6). Diese Beobachtung taugt jedoch nur eingeschränkt zum Vergleich mit der Experimentalgruppe, da bei der Konzeption der Items E7 und K7 unterschiedliche Antwortoptionen aufgestellt werden mussten. – Erstaunlich war in der Kontrollgruppe der geringe Grad an Zustimmung bei den Items K5 und K6, wie sehr Bebilderung und Story vermisst

würden. Das niedrige Votum mit durchschnittlich 1.91 bzw. 2.18 Punkten rührte möglicherweise vom Abstraktionsgrad her, den die Proband_innen nur unzureichend im Stande waren zu leisten. Sie konnten sich wohl nur schwerlich vorstellen, was Bilder und was eine Story bezwecken würden. Stattdessen akzeptierten sie die Rohfassung also solche, wie sie ist. Weitere Störfaktoren, wie mangelndes Verständnis, könnten hier ebenfalls zum Tragen gekommen sein. Konkret, wie die Experimentalgruppe, hat die Kontrollgruppe diese Elemente jedenfalls nicht erfahren. Der Kern der Untersuchung bleibt für sie abstrakt, sie entwickelt keinen Zugang, entsprechend diffus fällt das Votum aus. Erst bei der Wahl der präferierten Spielversion im Abschlussitem erhält sie durch die grafischen Elemente und die kurze Präsentation der Story eine greifbare Vorstellung (Kapitel 10.4). Plötzlich ist die Kontrollgruppe orientiert, die Story bekommt für sie Bedeutung und schafft besagten Zugang. Ihr Votum fällt deswegen mit einem Mittelwert von 4.00 Punkten sehr klar zugunsten der Vollversion aus, die sie zuvor nicht kannte. Mit dieser einheitlichen Zuwendung zum Therapiespiel *Silbenpyramide* unterstreichen beide Vergleichsgruppen die Attraktivität des Therapiespiels samt Story und seine potenziell lernfördernde Wirkung, wie sie die Experimentalgruppe im Versuch bestätigt hat. Eine Follow-up-Erhebung mit der Kontrollgruppe nun als Empfängerin des Treatments (UV) wäre reizvoll.

Sehr zu beachten sind die beiden Ausreisser, die Probanden Nr. 2 und Nr. 6, die bewusst Vota zugunsten der Rohfassung abgegeben und diese begründet haben, sie sei transparenter. Infolgedessen kann die Hypothese, wie eingangs des Kapitels noch einmal aufgeführt, nicht mehr uneingeschränkt gelten. Beide Kinder wenden sich gegen ein Übermass an Reizen. Diese Aussagen fallen offensichtlich auf das Bewusstsein zurück, dass diese Kinder gemäss ihren Kapazitäten agieren. Sie wissen um ihre Möglichkeiten, und sie wissen, was für sie gut ist. Diesen Eindruck teilen die sie betreuenden Logopädinnen. Überhaupt waren deren Beobachtungen und Einschätzungen zur Absicherung extrem wertvoll, da sie für alle wesentlichen Untersuchungselemente eine Zwei-Ebenen-Perspektive herstellten und somit die interne Validität steigerten. Im Endeffekt bestätigten die Ergebnisse aus der Beobachtung jene aus den Vergleichsgruppen (Kapitel 10.10).

Die im Vorfeld angenommene Diskrepanz im Bewertungsverhalten zwischen Kindern mit und ohne LRS-Hintergrund trat nicht in der erwarteten Deutlichkeit zutage (Kapitel 10.7). Einzig bei Item E9, das in der Experimentalgruppe die Attraktivität der Blankoversion eruiert, positionierte sich die Gruppe ohne LRS-Hintergrund klar in ihrer Haltung: Sie kann sich das

Spiel ohne Story vorstellen und lehnt es ab (Mittelwert: 1.50). Kinder mit LRS wirken dagegen in diesem Punkt unentschlossener mit vielen Durchschnittsbewertungen (Mittelwert: 3.29). Es wäre jedoch vermessen, das Störungsbild als triftigste Begründung anzuführen, zumal der Unterschied bei diesem Item in der SES-Parallelgruppe gerade einmal 0.07 Punkte beträgt. Tatsächlich ist von einer konfundierenden Variable Leidensdruck in dieser Stichprobe kaum etwas festzustellen – weder in der LRS- noch in der SES-Subgruppe. Die in den Resultaten beobachteten Auffälligkeiten lassen sich mit der unzureichenden Grösse der Stichprobe erklären. Im Zuge von jeweils nur 11 Kindern pro Vergleichsgruppe sind die konstruierten Gesetzmässigkeiten viel zu vage. Hinzu kommt, dass in der Experimentalgruppe insgesamt 8 und in der Kontrollgruppe gar 9 Kinder entweder LRS oder SES zugeordnet waren, also jeweils nur einem Störungsbild. Dies erklärt die überraschenden Parallelen zwischen *LRS betroffen* und *SES nicht betroffen* am Beispiel der Kontrollgruppe. Dieses Ergebnis fusst demzufolge auf identischen Werten und ist daher haltlos.

Mit demselben Argument der zu kleinen Stichprobe verwässert auch der Gendervergleich (Kapitel 10.8). Es ist leicht zu behaupten, dass die weibliche Gruppe mit $N^w=8$ etwas homogener sei als die männliche Gruppe mit $N^m=14$. Eine Teilgruppengrösse von 8 ist kaum repräsentativ – ungeachtet des akkuraten Geschlechterverhältnisses, das ungefähr dem der Gesamtpopulation entspricht. Auch beim Faktor Gender stellt sich die Kontrollgruppe wesentlich heterogener dar als die Experimentalgruppe. Die Ursache hierfür ist oben dargestellt und hat keine geschlechtsspezifischen Hintergründe. Frappante Erkenntnisse sind darüber hinaus nicht auszumachen. Dies gilt ebenso für den Altersfaktor – mit einer Ausnahme (Kapitel 10.9): Offenbar spielt die Sehnsucht nach Bildern bei jüngeren Versuchspersonen in der Kontrollgruppe eine grössere Rolle als bei älteren (Item K5). Dies weist wohl darauf hin, dass letztere nicht in dem Masse auf Bildmotive angewiesen sind, um sich eine bebilderte Spielversion vorstellen zu können; gleichzeitig spräche es gegen die Vermutung ihrer allgemeinen Orientierungslosigkeit. Weitere nennenswerten Ergebnisse mit Altersbezug fördert die Korrelationsanalyse nicht zutage. Daher kann der Faktor Zufall ebenfalls nicht ganz ausgeschlossen werden. Zum Vergleich ist das Votum beim Parallelitem E5 in der Experimentalgruppe mit 8 von 11 Maximalwertungen durch das ganze Altersspektrum einheitlich hoch.

Überprüfung der Hypothese: Mit den vor allem in den Kapiteln 10.2 bis 10.5 dargestellten Ergebnissen und deren Interpretation kann die Hypothese angenommen werden. Aus den Faktoren *Motivationsentwicklung* und *Einfluss der Hintergrundgeschichte auf das potenzielle Lernvermögen* lässt sich herleiten, dass beim Therapiespiel *Silbenpyramide* zwischen diesen Variablen ein starker Zusammenhang besteht. Allerdings gibt es kleinere Einschränkungen, wie dargelegt.

12. Bedeutung für die logopädische Praxis

Der Einsatz von Brettspielen mit einer integrierten Hintergrundstory wirkt als therapeutische Massnahme förderlich. Ganz allgemein bedeutet dies für Logopädinnen und Logopäden, dass sie ein Bewusstsein für zwei parallel zu aktivierende Ebenen aufbauen – eine therapeutische und eine narrative Ebene. Entsprechende Auswirkungen hat dieses Denken auf die Auswahl des Therapiematerials wie auch auf die Lektionsvorbereitung: Was ist das therapeutische Mikroziel der Lektion? Welches Material nutze ich? Wie kann ich darin eine Story integrieren? Die prägnante, als attraktiv verifizierte Backgroundstory gibt also eine klare, konzeptuelle Richtlinie vor. Allerdings, diese Richtlinie darf keinesfalls als allgemein gültiges Kriterium erachtet werden, obwohl die Verführung hierzu besteht. Denn wie diese Evaluationsstudie auch gezeigt hat, müssen individuelle Vorlieben und Kapazitäten von behandelten Kindern bei der Therapieplanung fraglos berücksichtigt werden. Therapie kann dem Menschen nur gerecht werden, wenn sie personenzentriert und ganzheitlich ist – und sollte eben das individuelle Bedürfnis nach Simplizität bestehen, wie bei den Probanden Nr. 2 und Nr. 6, dann gilt es, dies im Sinne der Klientinnen und Klienten zu beherzigen. Kurzum: In der Regel verfängt sie, die Story, allerdings kann diese Erkenntnis – so sehr sie auch besticht – keine universellen Ansprüche erheben.

13. Fazit Evaluationsstudie

Mit dieser Untersuchung ist ein wichtiger, erster Schritt zur Attraktivitätsanalyse von logopädischen Therapiespielen und der damit verbundenen Lernmotivation geleistet worden. Gemäss dem Stand der allgemeinen empirischen Forschung war zu erwarten, dass der Einsatz von Brettspielen auch in der logopädischen Intervention positive Effekte nach sich ziehen würde; schliesslich hat sich dies in der Praxis schon lange bewährt. Gleichwohl regt dieser

experimentelle Versuch einen neuen Blick auf das logopädische Therapiespiel an, das nach den Prinzipien der Gamification einen planbaren Zugang zur Klientschaft herzustellen vermag. Exemplarisch bei der Backgroundstory hat diese Bachelorarbeit angesetzt. Sie soll als Anregung für Folgestudien dienen, welche dieses junge Forschungsfeld weiter durchdringen. *Silbenpyramide* als Indexspiel stellte sich als gut getroffene Wahl dar, weil es das historische Setting übersichtlich absteckt. Interessant wären weitere logopädische Studien mit anderen Szenarien, die ebenfalls empirisch als beliebt bestätigt sind. Auf diese Weise könnten erste Generalisierungsansprüche erarbeitet werden. Hierzu müssten allerdings die Stichproben grösser sein. Weitere Forschungen wären darüber hinaus in der Lage zu klären, wie hoch der Einfluss der spielintegrierten Backgroundstory auf die Lernmotivation anhand eines zu kreierenden Backgroundstoryindikators exakt ist, ebenso von welchen zusätzlichen Elementen diese lernmotivationsfördernde Attraktivität herrührt – und wie diese zu gewichten sind. Mit der Backgroundstory ist nun jedenfalls ein zentrales Element ins logopädisch-therapeutische Bewusstsein gerückt.

14. Verzeichnisse

14.1. Literaturverzeichnis

- Aichert, I., Marquardt, C. & Ziegler, W. (2005). Frequenzen sublexikalischer Einheiten des Deutschen: CELEX-basierte Datenbanken. *Neurolinguistik*, 19(1-2), 55-81.
- Anderson, J. L. & Barnett, M. (2013). Learning Physics with Digital Game Simulations in Middle School Science. *Journal of Science Education & Technology*, 22(6), 914-926. <http://doi.org/10.1007/s10956-013-9438-8>
- Anderson, J. Q. & Rainie, L. (2012). Gamification: Experts expect 'game layers' to expand in the future, with positive and negative results. In J. Q. Anderson & L. Rainie (Hrsg.), *The 2012 Survey: Bricks and Clicks – What is the potential future of higher education and the Internet by 2020?* (o. S.), Online. Verfügbar unter: https://www.pewresearch.org/internet/wp-content/uploads/sites/9/media/Files/Reports/2012/PIP_Future_of_Internet_2012_Gamification.pdf
- Axline, V. M. (1997). *Kinder-Spieltherapie im nicht-direktiven Verfahren* (9., neugestaltete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Baddeley, A. (2003). Working memory and language: an overview. *Journal of Communication Disorders*, 36(3), 189-208. [http://doi.org/10.1016/S0021-9924\(03\)00019-4](http://doi.org/10.1016/S0021-9924(03)00019-4)
- Balladares, J., Miranda M. & Cordova K. (2023). The effects of board games on math skills in children attending prekindergarten and kindergarten: A systematic review. *Early Years: An International Research Journal*, Online, 1-25. <https://doi.org/10.1080/09575146.2023.2218598>
- Bieri, S. & Wisard, B. (2019). Ergebnisse zur Erhebung der logopädischen Versorgungslage im Schulbereich. *DLV aktuell, o. Jg.*(2), 12-13.
- Blumenstock, L. (2004). *Spielerische Wege zur Schriftsprache im Kindergarten*. Weinheim: Beltz.
- BoardGameGeek (2023a). *Guide to BoardGameGeek*. Verfügbar unter: https://boardgamegeek.com/wiki/page/Guide_to_BoardGameGeek
- BoardGameGeek (2023b). *All Boardgames*. Verfügbar unter: <https://boardgamegeek.com/browse/boardgame>
- BoardGameGeek (2023c). *Historical categories on BGG. Ancient*. Verfügbar unter: <https://boardgamegeek.com/boardgamecategory/1050/ancient>
- Bonhoeffer, J. & Jenni, O. (2018). Das frühkindliche Spielverhalten – ein Spiegel der kognitiven Entwicklung. *Pädiatrie up2date*, 13(4), 303-321. <https://doi.org/10.1055/s-0043-115419>

- Bröker, T., Voit, T. & Zinger, B. (2021). Gaming the System: Neue Perspektiven auf das Lernen. In Hochschulforum Digitalisierung (Hrsg.), *Digitalisierung in Studium und Lehre gemeinsam gestalten* (S. 497-513). Wiesbaden: Springer VS.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-32849-8_28
- Bühl-Gramer, C. (2021). Geschichte im Brettspiel. Theoretische Anmerkungen zu einem Phänomen populärer Geschichtskultur. In C. Kühberger (Hrsg.), *Mit Geschichte spielen. Zur materiellen Kultur von Spielzeug und Spielen als Darstellung der Vergangenheit* (S. 359-386). Bielefeld: transcript. <https://doi.org/10.1515/9783839453582-018>
- Bühl-Gramer, C. (2014). «Per Brettspiel in die Vergangenheit». Historische Realität in Spielwelten. *Public History Weekly*, 2(25). BlogJournal. <https://dx.doi.org/10.1515/phw-2014-2253>
- Bundschuh, K. & Winkler, C. (2019). *Einführung in die sonderpädagogische Diagnostik* (9., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Burton, C. (1985). The Use of Games in Occupational Therapy. *British Journal of Occupational Therapy*, 48(5), 135-136. <https://dx.doi.org/10.1177/030802268504800506>
- Cardinot, A. & Fairfield, J. A. (2019). Game-based Learning to Engage Students With Physics and Astronomy Using a Board Game. *International Journal of Game-Based Learning*, 9(1), 42-57. <https://dx.doi.org/10.4018/IJGBL.2019010104>
- Collins, K. M., Griess, C. J., Carithers, K. & Michaelis Castillo, D. (2011). It's All in the Game. Designing and Playing Board Games to Foster Communication and Social Skills. *Young Children*, 66(2), 12-19.
- Csikszentmihalyi, M. (1988). The flow experience and its significance for human psychology. In M. Csikszentmihalyi & I. S. Csikszentmihalyi (Hrsg.), *Optimal experience. Psychological studies of flow in consciousness* (S. 15-35). Cambridge: Cambridge University Press.
- Csikszentmihalyi, M. (1975). *Beyond boredom and anxiety*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Dahmen, S. & Weth, C. (2018). *Phonetik, Phonologie und Schrift*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39(2), 223-238.
<https://doi.org/10.25656/01:11173>
- Dempster, M. & Hanna, D. (2017). *Forschungsmethoden der Psychologie und Sozialwissenschaften für Dummies*. Weinheim: WILEY-VCH.
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Aufl.). Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2>

- Eccles, J. S. (2005). Subjective Task Value and the Eccles et al. Model of Achievement-Related Choices. In A. J. Elliot & C. S. Dweck (Hrsg.), *Handbook of competence and motivation* (S. 105-121). New York: Guilford Press.
- Eibl, K. (2019). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation*. München: Elsevier.
- Farber, M. (2017). *Gamify Your Classroom. A Field Guide to Game-Based Learning* (rev. ed.). New York: Peter Lang.
- Fritz, J. (2004). *Das Spiel verstehen. Eine Einführung in Theorie und Bedeutung*. Weinheim: Juventa.
- Fröbel, F. (1991). Spiel als höchste Stufe der Kindesentwicklung. In H. Scheuerl (Hrsg.), *Das Spiel. Band 2. Theorien des Spiels* (S. 46-50). Weinheim: Beltz.
- Game – Verband der deutschen Games-Branche e.V. (2023). *Studiengänge finden*. Verfügbar unter: <https://www.gamecampus.de/studieren/studiengaenge-finden>
- Gauthier, A., Kato, P. M., Bul, K. C. M., Dunwell, I., Walker-Clarke, A. & Lamer, P. (2019). Board Games for Health: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis. *Games For Health Journal*, 8(2), 85-100. <https://doi.org/10.1089/g4h.2018.0017>
- Haase, C. M. & Heckhausen, J. (2012). Motivation. In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 477-496). Weinheim: Beltz.
- Hassinger-Das, B., Ridge, K., Parker, A., Golinkoff, R. M., Hirsh-Pasek, K. & Dickinson, D. K. (2016). Building Vocabulary Knowledge in Preschoolers Through Shared Book Reading and Gameplay. *Mind, Brain, and Education*, 10(2), 71-80. <https://doi.org/10.1111/mbe.12103>
- Hauser, B. (2021). *Spiel in Kindheit und Jugend. Der natürliche Modus des Lernens*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Heckhausen, H. (1974a). Motivationsanalyse der Anspruchsniveau-Setzung. In H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivationsanalysen. Anspruchsniveau, Motivmessung, Aufgabenattraktivität und Mißerfolg, Spielen, Frühentwicklung leistungsmotivierten Verhaltens* (S. 3-43). Berlin: Springer.
- Heckhausen, H. (1974b). Entwurf einer Psychologie des Spielens. In H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivationsanalysen. Anspruchsniveau, Motivmessung, Aufgabenattraktivität und Mißerfolg, Spielen, Frühentwicklung leistungsmotivierten Verhaltens* (S. 81-100). Berlin: Springer.
- Heimlich, U. (2023). *Einführung in die Spielpädagogik* (4., aktualisierte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Hensel, T. (2008). Personenzentrierte Spieltherapie als Grundlage. In T. Simon & G. Weiss (Hrsg.), *Heilpädagogische Spieltherapie. Konzepte – Methoden – Anwendungen* (S. 22-39). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Hochstätter, V. (2022). *Silbenpyramide* [Brettspiel]. Köln: ProLog.

- Hüther, G. (2016). *Mit Freude lernen – ein Leben lang. Weshalb wir ein neues Verständnis vom Lernen brauchen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Hüther, G. & Quarch, C. (2016). *Rettet das Spiel! Weil Leben mehr als Funktionieren ist*. München: Carl Hanser.
- Hüther, G. & Gebauer, K. (2006). Was beim Spielen im Gehirn des Kindes passiert. *Erziehungskunst*, 70(9), 952-958.
- Huizinga, J. (1980). *Homo Ludens. A Study of the Play-Element in Culture*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Hunicke, R., LeBlanc, M. & Zubek, R. (2004). *MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research*. Verfügbar unter: <https://users.cs.northwestern.edu/~hunicke/MDA.pdf>
- Institut für Ludologie (2023a). *Brettspiele*. Verfügbar unter: <https://www.ludologie.de/spiele/brettspiele/>
- Institut für Ludologie (2023b). *Game Studies – Spielwissenschaft. Spielforschung und Ludologie*. Verfügbar unter: <https://www.ludologie.de/spielforschung/game-studies/>
- Institut für Ludologie (2023c). *Spielwissenschaften. Die ludologische Perspektive, ein trans- und interdisziplinärer Forschungsansatz*. Verfügbar unter: <https://www.ludologie.de/spielforschung/spielwissenschaften/>
- Jipa, C., Berce, C. A. & Cosma, M. (2023). The Impact of Using Board Games on the Development of Situational Motivation in Primary School Children. *Journal Plus Education / Educatia Plus*, 33(Spezialausgabe), 10-27. <https://doi.org/10.24250/jpe/si/2023/cj/cab/mc/>
- Jörns, C., Schuchardt, K., Grube, D., Barkam, L. V. & Mähler, C. (2017). ZIKZAK – Profitieren Kindergartenkinder von Gesellschaftsspielen zur Förderung numerischer Kompetenzen und phonologischer Bewusstheit? *Unterrichtswissenschaft*, 45(3), 220-238.
- Juhász, A. (2022). Pilot study on the effectiveness of the «Relax 2» board-game in improving vocabulary and sentence formation skills in Romanian. *Acta Didactica Napocensia*, 15(1), 179-186. <https://doi.org/10.24193/adn.15.1.15>
- Juhász, A. (2021). Primary school teachers' attitude to board-games and their board-game playing practice, *Acta Didactica Napocensia*, 14(1), 182-187. <https://doi.org/10.24193/adn.14.1.15>
- Junge, J. (2021). *Quo vadis Brettspielbranche?* Verfügbar unter: <https://www.ludologie.de/blog/artikel/news/quo-vadis-brettspielbranche/>
- Lefrançois, G. R. (2006). *Psychologie des Lernens* (4., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Springer.
- Kalmpourtzis, G. (2019). *Educational Game Design Fundamentals. A Journey to Creating Intrinsically Motivating Learning Experiences*. Boca Raton: CRC Press.

- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4., aktualisierte Aufl.). München: Elsevier.
- Karasimos, A. (2020). Creating Board Game Scenarios for Primary EFL Learners. In W. Zoghbor & T. Alexiou (Hrsg.), *Advancing English Language Education* (S. 75-90). Dubai: Zayed University Press.
- Khodijah Al-Jawwadah, U. R. & Saputri, T. (2021). The Effect of Board Game to Increase English Vocabulary mastery: Systematic Review. *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 13(1), 13-24.
- Kleim J. A. & Jones, T. A. (2008). Principles of Experience-Dependent Neural Plasticity: Implications for Rehabilitation After Brain Damage. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 51(1), 225-239. [http://dx.doi.org/10.1044/1092-4388\(2008/018\)](http://dx.doi.org/10.1044/1092-4388(2008/018))
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik. Zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Masterson, E. (1986). The Village Game. *British Journal of Occupational Therapy*, 49(7), 233-234. <http://dx.doi.org/10.1177/030802268604900711>
- Mayer, A. (2023). Schriftspracherwerbsstörungen. In A. Mayer & T. Ulrich (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern* (S. 301-370). München: Ernst Reinhardt.
- Mayer, A. (2018). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen* (3., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels. Von den frühesten Spielen bis zum Computerspiel* (3., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-46644-4>
- Montada, L. (1996). Motivation und Lernen über die Lebensspanne. In C. Spiel, U. Kastner-Koller & P. Deimann (Hrsg.), *Motivation und Lernen aus der Perspektive lebenslanger Entwicklung* (S. 235-240). Münster: Waxmann.
- Montada, L. (1987). Themen, Traditionen, Trends. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie. Ein Lehrbuch* (S. 1-86). München: Psychologie Verlags Union.
- Naegele, I. M. (2021). *Praxisbuch LRS. Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen – vermeiden – überwinden* (2. aktualisierte und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Neistadt, M. E., McAuley, D., Zecha, D. & Shannon, R. (1993). An Analysis of a Board Game as a Treatment Activity. *American Journal of Occupational Therapy*, 47(2), 154-160. <http://dx.doi.org/10.5014/ajot.47.2.154>
- Nicholson, S. (2015). A RECIPE for Meaningful Gamification. In T. Reiners & L. C. Wood (Hrsg.), *Gamification in Education and Business* (S. 1-20). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-10208-5_1

- Niedderer, K., Holthoff-Detto, V., van Rompay, T. J. L., Karahanoğlu, A., Ludden, G. D. S., Almeida, R., ... & Tournier, I. (2022). This is Me: Evaluation of a boardgame to promote social engagement, wellbeing and agency in people with dementia through mindful life-storytelling. *Journal of Aging Studies*, 60, 100995. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaging.2021.100995>
- Nochajski, S. B. & Gordon, C. Y. (1987). The Use of Trivial Pursuit in Teaching Community Living Skills to Adults with Developmental Disabilities. *American Journal of Occupational Therapy*, 41(1). 10-15. <http://dx.doi.org/10.5014/ajot.41.1.10>
- Noda, S., Shirotaki, K. & Nakao, M. (2019). The effectiveness of intervention with board games: a systematic review. *BioPsychoSocial Medicine*, 13(22), o. S. <http://dx.doi.org/10.1186/s13030-019-0164-1>
- O'Neill, D. K. & Holmes, P. E. (2022). The Power of Board Games for Multidomain Learning in Young Children. *American Journal of Play*, 14(1), 58-98.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2018). *Lernen. Grundlagen und Anwendungen* (2., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Peters, J. H. & Dörfler, T. (2019). *Planen, Durchführen und Auswerten von Abschlussarbeiten in der Psychologie und den Sozialwissenschaften* (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Hallbergmoos: Pearson.
- Pfeffer, S. & Göppner-Pfeffer, M. (2005). *Lust auf Lernen. Lernfreude und Motivation spielerisch fördern*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Poss, B. & Bugaj C. R. (2020). Game on! Strategies for Building Language with AAC Through Game Play. *Closing The Gap*, 39(3), 26-30.
- Qiao, S., Kai Wah Chu, S., Shen, X. & Siu-sze Yeung, S (2022). The impact of an online gamified approach embedded with self-regulated learning support on students' reading performance and intrinsic motivation: A randomized controlled trial. *Journal of Computer Assisted Learning*, 38(5), 1379-1393. <http://dx.doi.org/10.1111/jcal.12684>
- Rollett, B. (1996). Rahmenbedingungen und Probleme entwicklungspsychologischer Theorienbildung. In C. Spiel, U. Kastner-Koller & P. Deimann (Hrsg.), *Motivation und Lernen aus der Perspektive lebenslanger Entwicklung* (S. 241-257). Münster: Waxmann.
- Romine, X. (2004). Using Games in the Classroom to Enhance Motivation, Participation and Retention: A Pretest and Post-test Evaluation. In D. A. McAllister & S. M. Bothman (Hrsg.), *Culminating Experience Action Research Projects, Band 5* (S. 286-298). Online. Verfügbar unter: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED490030.pdf>
- Rupp, S. (2013). *Semantisch-lexikalische Störungen bei Kindern. Sprachentwicklung: Blickrichtung Wortschatz*. Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-38019-8>
- Scheuerl, H. (1990). *Das Spiel. Band 1. Untersuchungen über sein Wesen, seine pädagogischen Möglichkeiten und Grenzen* (11., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.

- Sebbane, M. (2001). Board Games from Canaan in the Early and Intermediate Bronze Ages and the Origin of the Egyptian Senet Game. *Tel Aviv*, 28(2), 213-230.
<http://dx.doi.org/10.1179/tav.2001.2001.2.213>
- Siegler, R., Eisenberg, N., DeLoache, J. & Saffran, J. (2016). Theorien der kognitiven Entwicklung. In S. Pauen (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (S. 117-154). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-47028-2_4
- Skowronek, H. & Marx, H. (1989). Die Bielefelder Längsschnittstudie zur Früherkennung von Risiken der Lese-Rechtschreibschwäche: Theoretischer Hintergrund und erste Befunde. *Heilpädagogische Forschung*, 15(1), 38-49.
- Sterzenbach, B. & Waburg, W. (2021). Zur historischen Einbettung von Brettspielen. Eine explorative Untersuchung. In C. Kühberger (Hrsg.), *Mit Geschichte spielen. Zur materiellen Kultur von Spielzeug und Spielen als Darstellung der Vergangenheit* (S. 387-405). Bielefeld: transcript. <https://doi.org/10.1515/9783839453582-019>
- Sulistianingsih, E., Febriani, R. & Pradjarto, J. C. S. (2019). The Effect on Interactive Board Games (IBG) on Vocabulary Achievement. *Langkawi – Journal of The Association for Arabic and English*, 5(2), 127-139. <http://dx.doi.org/10.31332/lkw.v5i2.1458>
- Taspinar, B., Schmidt, W. & Schuhbauer, H. (2016). Gamification in Education: A Board Game Approach to Knowledge Acquisition. *Procedia Computer Science*, 99, 101-116.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.09.104>
- Technische Hochschule Nürnberg (2023). *Projekt EMPAMOS. Empirische Analyse motivierender Spielelemente*. Verfügbar unter: <https://empamos.in.th-nuernberg.de/>
- Tolks, D. & Sailer, M. (2021). Gamification als didaktisches Mittel in der Hochschulbildung. In Hochschulforum Digitalisierung (Hrsg.), *Digitalisierung in Studium und Lehre gemeinsam gestalten* (S. 515-532). Wiesbaden: Springer VS.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-32849-8_29
- Triboni, E. & Weber G. (2018). MOL: Developing a European-Style Board Game To Teach Organic Chemistry. *Journal of Chemical Education*, 95(5), 791–803.
<http://dx.doi.org/10.1021/acs.ichemed.7b00408>
- Vandercruyse, S., Vandewaetere, M. & Clarebout, G. (2012). Game-Based Learning: A Review on the Effectiveness of Educational Games. In M. M. Cruz-Cunha (Hrsg.), *Handbook of Research on Serious Games as Educational, Business and Research Tools, Band 2* (S. 628-647). Hershey: IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-0149-9.ch032>
- Voltaire (1860). Memnon ou la sagesse humaine. In C. Lahure (Hrsg.), *Œuvres complètes de Voltaire, Band 15* (S. 67-71). Paris: Hachette.
- Wechselberger, U. (2012). *Game-based Learning zwischen Spiel und Ernst. Das Informations- und Motivationspotenzial von Lernspielen aus handlungstheoretischer Perspektive*. München: kopaed.

- Weinert, F. E. (1996). Warum, wozu und wodurch sollte zum Lernen motiviert werden? In C. Spiel, U. Kastner-Koller & P. Deimann (Hrsg.), *Motivation und Lernen aus der Perspektive lebenslanger Entwicklung* (S. 5-14). Münster: Waxmann.
- Wenzel, S. (2021, 5. Februar). Umsatz mit Spielen und Puzzles im Corona-Jahr 2020 um 21 Prozent gestiegen. *kulturgutspiel.de. Magazin für Spielkultur*, Online, o. S. Verfügbar unter: <https://kulturgutspiel.de/wirtschaft/umsatz-mit-gesellschaftsspielen-und-puzzles-2020-um-21-prozent-gestiegen>
- Wouters, P. & van Oostendorp, H. (2013). A meta-analytic review of the role of instructional support in game-based learning. *Computers & Education*, 60(1), 412-425. <https://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2012.07.018>
- Wygotski, L. S. (1980). Das Spiel und seine Bedeutung in der psychischen Entwicklung des Kindes. In D. Elkonin (Hrsg.), *Psychologie des Spiels* (S. 441-465). Köln: Pahl-Rugenstein.
- Zimpel, A. F. (2012). *Lasst unsere Kinder spielen! Der Schlüssel zum Erfolg* (2. Auflage). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Zsoldos–Marchis, I. & Juhász, A. (2020). Board-games in the primary classroom: Teachers' practice and opinion. In L. Gómez Chova, A. López Martínez & I. Candel Torres (Hrsg.), *Proceedings of the 14th International Technology, Education and Development Conference*. (S. 7573–7582). Online. <http://doi.org/10.21125/inted.2020.2041>

Software

- Jesussek, M. (2023). *DATAtab: Online Statistics Calculator*. Verfügbar unter: <https://datatab.de>

14.2. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Erwartungs-Wert-Modell nach Eccles (2005, S. 106)	14
Abbildung 2: Modell des Arbeitsspeichers nach Baddeley (2003, S. 203)	17
Abbildung 3: Konstituentenmodell des Silbenaufbaus (Maas, 2006, zitiert nach Dahmen & Weth, 2018, S. 45)	18
Abbildung 4: Das Mechaniken-Dynamiken-Ästhetiken-Modell nach Hunicke, LeBlanc & Zubek (2004)	21
Abbildung 5: Historische Kategorien im Gesamtverzeichnis von BoardGameGeek (2023b, 2023c)	24
Abbildung 6: Antike Spielsettings in der Sparte <i>Historische Kategorien</i> bei BoardGameGeek (2023c)	24
Abbildung 7: Therapiespiel Silbenpyramide, Version Gizeh, Spielvariante A der Experimentalgruppe (Foto: Hochstätter)	26
Abbildung 8: Therapiespiel Silbenpyramide, Version Sakkara, Spielvariante B der Experimentalgruppe (Foto: Hochstätter)	26
Abbildung 9: Beutel zur Auslösung der Vergleichsgruppenzugehörigkeit – mit LRS-Hintergrund (links), ohne LRS-Hintergrund (rechts); Loszettel (Foto: Hochstätter)	29
Abbildung 10: Blankoversion leicht, Spielvariante A der Kontrollgruppe (Foto: Hochstätter)	31
Abbildung 11: Blankoversion schwierig, Spielvariante B der Kontrollgruppe (Foto: Hochstätter)	31
Abbildung 12: Bewertungsverhalten der Vergleichsgruppen bei identischen Items	41
Abbildung 13: Vergleich Spassfaktor (Items E4 und K4)	42
Abbildung 14: Vergleich «Nochmal spielen?» (Items E13 und K12)	42
Abbildung 15: Vergleich Motivationsentwicklung (Items E1 & E10 und K1 & K9)	43
Abbildung 16: Vergleich Motivationsentwicklung inklusive Beobachtung (Items E1, E10, K1, K9, B2, B7)	44
Abbildung 17: Vergleich des Effekts narrativer Elemente im Spiel (Items E5, E6 & E9 und K5 & K6)	44
Abbildung 18: Vergleich der Präferenz Spielversion (Items E14 und K13)	45
Abbildung 19: Vergleich der Bedeutung einer Story für ein Spiel (Items E11 und K10)	46
Abbildung 20: Vergleich des Einflusses Story im Spiel auf Lernen (Items E12 und K11) ...	47
Abbildung 21: Zusammenhang Story im Spiel und eigenes Lernen, Experimentalgruppe (Items E11 & E12)	47
Abbildung 22: Zusammenhang Story im Spiel und eigenes Lernen, Kontrollgruppe (Items K10 & K11)	48
Abbildung 23: Vergleich Beobachtung Lernmotivation und Anteil Spielsequenz bei EG und KG (Items B8, B9)	48

Abbildung 24: Vergleich Wahrnehmung des Spiels als Therapie (Items E8, K8 und B6) ...	49
Abbildung 25: Zweck des Spiels, Experimentalgruppe (Item E7)	50
Abbildung 26: Zweck des Spiels, Kontrollgruppe (Item K7)	50
Abbildung 27: Faktor LRS, Experimentalgruppe	51
Abbildung 28: Faktor SES, Experimentalgruppe	51
Abbildung 29: Faktor LRS, Kontrollgruppe	51
Abbildung 30: Faktor SES, Kontrollgruppe	51
Abbildung 31: Vergleich Geschlechter, Experimentalgruppe	52
Abbildung 32: Vergleich Geschlechter, Kontrollgruppe	52
Abbildung 33: Vergleich Geschlechter, Bewertungsverhalten bei identischen Items	53
Abbildung 34: Faktor Alter und Item 5 «Fehlen Bilder?», Kontrollgruppe	54

Die Abbildungen 12 bis 34 sind vom Autor mit DATAtab entwickelt worden.

14.3. Tabellenverzeichnis

Textintegrierte Tabellen:

Tabelle 1:	Experimentelles Design der Studie	27
Tabelle 3:	Wertspektrum der Likert-Skalen in den Fragebögen	33

Tabellen in Anhang 1:

Tabelle 2:	Stichprobe	72
Tabelle 4:	Auswertung Fragebogen E: Experimentalgruppe	73
Tabelle 5:	Auswertung Fragebogen K: Kontrollgruppe	73
Tabelle 6:	Auswertung Fragebogen E: Experimentalgruppe – Untersuchungsfokus LRS	74
Tabelle 7:	Auswertung Fragebogen K: Kontrollgruppe – Untersuchungsfokus LRS	75
Tabelle 8:	Auswertung Fragebogen E: Experimentalgruppe – Untersuchungsfokus SES	76
Tabelle 9:	Auswertung Fragebogen K: Kontrollgruppe – Untersuchungsfokus SES	77
Tabelle 10:	Auswertung Fragebogen E: Experimentalgruppe – Untersuchungsfokus Gender	78
Tabelle 11:	Auswertung Fragebogen K: Kontrollgruppe – Untersuchungsfokus Gender	79
Tabelle 12:	Auswertung Fragebogen E: Experimentalgruppe – Untersuchungsfokus Alter	80
Tabelle 13:	Auswertung Fragebogen K: Kontrollgruppe – Untersuchungsfokus Alter	80
Tabelle 14:	Auswertung Fragebogen B: Beobachtung gesamt	81
Tabelle 15:	Auswertung Fragebogen B: Beobachtung Experimentalgruppe	82
Tabelle 16:	Auswertung Fragebogen B: Beobachtung Kontrollgruppe	83

Sämtliche Tabellen sind vom Autor erstellt worden.

15. Anhang

An diese Bachelorarbeit sind folgende, in der Darstellung genannten Materialien angefügt:

15.1.	Anhang 1: Tabellen Stichprobe und Studienergebnisse	72
15.2.	Anhang 2: Kooperationsanfrage	84
15.3.	Anhang 3: Elternbrief	85
15.3.	Anhang 4: Standardisierte Intros	86
15.4.	Anhang 5: Fragebogen Experimentalgruppe	87
15.5.	Anhang 6: Fragebogen Kontrollgruppe	90
15.6.	Anhang 7: Fragebogen Beobachtung	93
15.7.	Anhang 8: Selbständigkeitserklärung	95

15.1. Anhang 1: Tabellen Stichprobe und Studienergebnisse

Tabelle 2: Stichprobe

Nr.	Gruppe	LRS	SES	Variante	Alter M	Alter J	Geschlecht	Kontakt	Termin
1	K	nein	ja	B	109	9;1	w	Holderbach II, Zürich-Affoltern	25.09.2023
2	E	ja	ja	A	104	8;8	m	Holderbach II, Zürich-Affoltern	25.09.2023
3	E	nein	ja	B	97	8;1	m	Holderbach II, Zürich-Affoltern	25.09.2023
4	E	ja	ja	A	92	7;8	w	Holderbach II, Zürich-Affoltern	25.09.2023
5	E	ja	nein	B	122	10;2	w	Holderbach II, Zürich-Affoltern	18.09.2023
6	K	ja	ja	B	123	10;3	m	Holderbach II, Zürich-Affoltern	18.09.2023
7	E	ja	nein	A	117	9;9	m	Holderbach II, Zürich-Affoltern	25.09.2023
8	K	ja	nein	B	134	11;2	w	Schachen, Winterthur	21.09.2023
9	K	ja	nein	A	103	8;7	m	Schachen, Winterthur	03.10.2023
10	E	ja	nein	B	115	9;7	m	Schachen, Winterthur	21.09.2023
11	K	ja	nein	A	122	10;2	m	Schachen, Winterthur	21.09.2023
12	E	ja	nein	B	122	10;2	m	Schachen, Winterthur	22.09.2023
13	K	ja	nein	B	154	12;10	m	Schachen, Winterthur	03.10.2023
14	E	nein	ja	B	140	11;8	w	Steinacker Seen, Winterthur	04.09.2023
15	K	ja	nein	A	112	9;4	w	Steinacker Seen, Winterthur	04.09.2023
16	K	nein	nein	B	121	10;1	m	Steinacker Seen, Winterthur	04.09.2023
17	K	nein	ja	A	91	7;7	w	Steinacker Seen, Winterthur	19.09.2023
18	K	nein	ja	A	131	10;11	w	Steinacker Seen, Winterthur	19.09.2023
19	E	nein	nein	A	95	7;11	m	Steinacker Seen, Winterthur	19.09.2023
20	E	nein	ja	A	86	7;2	m	Steinacker Seen, Winterthur	19.09.2023
21	E	ja	nein	B	128	10;8	m	Steinacker Seen, Winterthur	19.09.2023
22	K	ja	nein	B	140	11;8	m	Steinacker Seen, Winterthur	19.09.2023

Tabelle 4: Auswertung Fragebogen E: Experimentalgruppe

#	Gruppe	Geschlecht	Alter M	Alter J	LRS	SES	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	Wie oft?	Variante	Dauer Min	Abbruch
2	E	m	104	8;8	ja	ja	5	5	5	5	5	5	Pyramide	5	5	5	5	5	0	0	0	A	35	nein
3	E	m	97	8;1	nein	ja	5	5	4	5	5	5	Ägypten	5	0	5	5	5	5	5	60	B	30	nein
4	E	w	92	7;8	ja	ja	3	5	3	4	5	5	Silben	4	3	4	5	5	4	4	1	A	30	nein
5	E	w	122	10;2	ja	nein	5	5	4	5	5	5	Silben	3	3	5	4	5	4	5	4	B	20	nein
7	E	m	117	9;9	ja	nein	5	5	5	5	5	5	Pyramide	4	4	5	5	5	5	5	100	A	25	nein
10	E	m	115	9;7	ja	nein	3	3	3	2	4	3	Silben	4	4	3	3	3	2	3	0	B	25	nein
12	E	m	122	10;2	ja	nein	5	4	3	5	5	5	Silben	4	3	5	4	4	5	4	4	B	30	nein
14	E	w	140	11;8	nein	ja	5	4	4	4	5	2	Ägypten	4	1	5	4	5	3	5	1	B	15	ja (4)
19	E	m	95	7;11	nein	nein	5	5	4	5	4	5	Silben	3	1	5	4	3	4	5	7	A	15	ja (4)
20	E	m	86	7;2	nein	ja	4	3	5	5	5	5	Silben	5	4	5	5	4	5	5	1000	A	15	ja (4)
21	E	m	128	10;8	ja	nein	4	4	4	3	3	4	Silben	5	1	4	4	5	4	5	1	B	20	ja (7)
MIT			111	9;3			4.45	4.36	4.00	4.36	4.64	4.45		4.18	2.64	4.64	4.36	4.45	3.73	4.18			24	
MED			115				5	5	4	5	5	5		4	3	5	4	5	4	5				
	11 E	3w, 8m			7 ja, 4 nein	5 ja, 6 nein							7/11 Silben									5A, 6B		4 ja, 7 nein

Tabelle 5: Auswertung Fragebogen K: Kontrollgruppe

#	Gruppe	Geschlecht	Alter M	Alter J	LRS	SES	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	Wie oft?	Variante	Dauer Min	Abbruch	
1	K	w	109	9;1	nein	ja	3	4	3	4	4	2	Studie	3	3	3	3	5	4	4	B	25	nein	
6	K	m	123	10;3	ja	ja	5	5	5	5	0	5	Silben	5	5	5	5	4	1	50	B	20	nein	
8	K	w	134	11;2	ja	nein	4	5	5	5	3	2	Kästchen	5	4	2	2	4	5	paar Mal	B	30	nein	
9	K	m	103	8;7	ja	nein	4	3	4	4	4	3	Aufgaben	2	5	3	0	2	4	0-1	A	17	nein	
11	K	m	122	10;2	ja	nein	4	4	4	4	2	0	Silben	4	5	4	5	3	4	2	A	17	nein	
13	K	m	154	12;10	ja	nein	5	4	5	5	0	0	Studie	4	5	3	0	5	3	2	B	25	nein	
15	K	w	112	9;4	ja	nein	5	5	4	5	3	0	Silben	5	5	4	5	5	5	5	A	18	nein	
16	K	m	121	10;1	nein	nein	5	5	5	5	0	5	Silben	0	5	4	5	5	5	unendlich	B	22	nein	
17	K	w	91	7;7	nein	ja	3	5	4	4	5	0	Studie	5	3	0	4	5	4	5	A	15	ja (3)	
18	K	w	131	10;11	nein	ja	5	5	4	5	0	4	Studie	5	5	1	5	5	4	20	A	15	ja (5)	
22	K	m	140	11;8	ja	nein	3	3	3	2	0	3	Kästchen	3	4	1	4	3	5	4	B	12	ja (3)	
MIT			122	10;2			4.18	4.36	4.18	4.36	1.91	2.18		3.73	4.45	2.73	3.45	4.18	4.00			20		
MED			122				4	5	4	5	2	2		4	5	3	4	5	4					
	11 K	5w, 6m			7 ja, 4 nein	4 ja, 7 nein							4/11 Silben									5A, 6B		3 ja, 8 nein

Tabelle 6: Auswertung Fragebogen E: Experimentalgruppe – Untersuchungsfokus LRS

#	Gruppe	Alter M	LRS	SES	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	Wie oft?	Variante	Dauer Min	Abbruch
2	E	104	ja	ja	5	5	5	5	5	5	Pyramide	5	5	5	5	5	0	0	0	A	35	nein
4	E	92	ja	ja	3	5	3	4	5	5	Silben	4	3	4	5	5	4	4	1	A	30	nein
5	E	122	ja	nein	5	5	4	5	5	5	Silben	3	3	5	4	5	4	5	4	B	20	nein
7	E	117	ja	nein	5	5	5	5	5	5	Pyramide	4	4	5	5	5	5	5	100	A	25	nein
10	E	115	ja	nein	3	3	3	2	4	3	Silben	4	4	3	3	3	2	3	0	B	25	nein
12	E	122	ja	nein	5	4	3	5	5	5	Silben	4	3	5	4	4	5	4	4	B	30	nein
21	E	128	ja	nein	4	4	4	3	3	4	Silben	5	1	4	4	5	4	5	1	B	20	ja (7)
MIT		114			4.29	4.43	3.86	4.14	4.57	4.57		4.14	3.29	4.43	4.29	4.57	3.43	3.71			26	
MED		117			5	5	4	5	5	5		4	3	5	4	5	4	4				
	7 E		7 ja	2 ja, 5 nein							5/7 Silben									3A, 4B		1 ja, 6 nein

#	Gruppe	Alter M	LRS	SES	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	Wie oft?	Variante	Dauer Min	Abbruch
3	E	97	nein	ja	5	5	4	5	5	5	Ägypten	5	0	5	5	5	5	5	60	B	30	nein
14	E	140	nein	ja	5	4	4	4	5	2	Ägypten	4	1	5	4	5	3	5	1	B	15	ja (4)
19	E	95	nein	nein	5	5	4	5	4	5	Silben	3	1	5	4	3	4	5	7	A	15	ja (4)
20	E	86	nein	ja	4	3	5	5	5	5	Silben	5	4	5	5	4	5	5	1000	A	15	ja (4)
MIT		105			4.75	4.25	4.25	4.75	4.75	4.25		4.25	1.50	5.00	4.50	4.25	4.25	5.00			24	
MED		96			5	5	4	5	5	5		5	1	5	5	5	5	5				
	4 E		4 nein	3 ja, 1 nein							2/4 Silben									2A, 2B		3 ja, 1 nein

Tabelle 7: Auswertung Fragebogen K: Kontrollgruppe – Untersuchungsfokus LRS

#	Gruppe	Alter M	LRS	SES	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	Wie oft?	Variante	Dauer Min	Abbruch
6	K	123	ja	ja	5	5	5	5	0	5	Silben	5	5	5	5	4	1	50	B	20	nein
8	K	134	ja	nein	4	5	5	5	3	2	Kästchen	5	4	2	2	4	5	paar Mal	B	30	nein
9	K	103	ja	nein	4	3	4	4	4	3	Aufgaben	2	5	3	0	2	4	0-1	A	17	nein
11	K	122	ja	nein	4	4	4	4	2	0	Silben	4	5	4	5	3	4	2	A	17	nein
13	K	154	ja	nein	5	4	5	5	0	0	Studie	4	5	3	0	5	3	2	B	25	nein
15	K	112	ja	nein	5	5	4	5	3	0	Silben	5	5	4	5	5	5	5	A	18	nein
22	K	140	ja	nein	3	3	3	2	0	3	Kästchen	3	4	1	4	3	5	4	B	12	ja (3)
MIT		127			4.29	4.14	4.29	4.29	1.71	1.86		4.00	4.71	3.14	3.00	3.71	3.86			20	
MED		123			4	4	4	5	2	2		4	5	3	4	4	4				
	7 K		7 ja	1 ja, 6 nein							3/7 Silben								3A, 4B		1 ja, 6 nein

#	Gruppe	Alter M	LRS	SES	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	Wie oft?	Variante	Dauer Min	Abbruch
1	K	109	nein	ja	3	4	3	4	4	2	Studie	3	3	3	3	5	4	4	B	25	nein
16	K	121	nein	nein	5	5	5	5	0	5	Silben	0	5	4	5	5	5	unendlich	B	22	nein
17	K	91	nein	ja	3	5	4	4	5	0	Studie	5	3	0	4	5	4	5	A	15	ja (3)
18	K	131	nein	ja	5	5	4	5	0	4	Studie	5	5	1	5	5	4	20	A	15	ja (5)
MIT		113			4.00	4.75	4.00	4.50	2.25	2.75		3.25	4.00	2.00	4.25	5.00	4.25			19	
MED		115			4	5	4	5	2	3		4	4	2	5	5	4				
	4 K		4 nein	3 ja, 1 nein							1/4 Silben								3A, 4B		1 ja, 6 nein

Tabelle 8: Auswertung Fragebogen E: Experimentalgruppe – Untersuchungsfokus SES

#	Gruppe	Alter M	LRS	SES	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	Wie oft?	Variante	Dauer Min	Abbruch
2	E	104	ja	ja	5	5	5	5	5	5	Pyramide	5	5	5	5	5	0	0	0	A	35	nein
3	E	97	nein	ja	5	5	4	5	5	5	Ägypten	5	0	5	5	5	5	5	60	B	30	nein
4	E	92	ja	ja	3	5	3	4	5	5	Silben	4	3	4	5	5	4	4	1	A	30	nein
14	E	140	nein	ja	5	4	4	4	5	2	Ägypten	4	1	5	4	5	3	5	1	B	15	ja (4)
20	E	86	nein	ja	4	3	5	5	5	5	Silben	5	4	5	5	4	5	5	1000	A	15	ja (4)
MIT		104			4.40	4.40	4.20	4.60	5.00	4.40		4.60	2.60	4.80	4.80	4.80	3.40	3.80			25	
MED		97			5	5	4	5	5	5		5	3	5	5	5	4	5				
	5 E		2 ja, 3 nein	5 ja							2/5 Silben									3A, 2B		2 ja, 3 nein

#	Gruppe	Alter M	LRS	SES	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	Wie oft?	Variante	Dauer Min	Abbruch
5	E	122	ja	nein	5	5	4	5	5	5	Silben	3	3	5	4	5	4	5	4	B	20	nein
7	E	117	ja	nein	5	5	5	5	5	5	Pyramide	4	4	5	5	5	5	5	100	A	25	nein
10	E	115	ja	nein	3	3	3	2	4	3	Silben	4	4	3	3	3	2	3	0	B	25	nein
12	E	122	ja	nein	5	4	3	5	5	5	Silben	4	3	5	4	4	5	4	4	B	30	nein
19	E	95	nein	nein	5	5	4	5	4	5	Silben	3	1	5	4	3	4	5	7	A	15	ja (4)
21	E	128	ja	nein	4	4	4	3	3	4	Silben	5	1	4	4	5	4	5	1	B	20	ja (7)
MIT		117			4.50	4.33	3.83	4.17	4.33	4.50		3.83	2.67	4.50	4.00	4.17	4.00	4.50			23	
MED		120			5	5	4	5	5	5		4	3	5	4	5	4	5				
	6 E		5 ja, 1 nein	6 nein							5/6 Silben									2A, 4B		2 ja, 4 nein

Tabelle 9: Auswertung Fragebogen K: Kontrollgruppe – Untersuchungsfokus SES

#	Gruppe	Alter M	LRS	SES	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	Wie oft?	Variante	Dauer Min	Abbruch
1	K	109	nein	ja	3	4	3	4	4	2	Studie	3	3	3	3	5	4	4	B	25	nein
6	K	123	ja	ja	5	5	5	5	0	5	Silben	5	5	5	5	4	1	50	B	20	nein
17	K	91	nein	ja	3	5	4	4	5	0	Studie	5	3	0	4	5	4	5	A	15	ja (3)
18	K	131	nein	ja	5	5	4	5	0	4	Studie	5	5	1	5	5	4	20	A	15	ja (5)
MIT		114			4.00	4.75	4.00	4.50	2.25	2.75		4.50	4.00	2.25	4.25	4.75	3.25			19	
MED		116			4	5	4	5	2	3		5	4	2	5	5	4				
	4 K		1 ja, 3 nein	4 ja							1/4 Silben								2A, 2B		2 ja, 2 nein

#	Gruppe	Alter M	LRS	SES	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	Wie oft?	Variante	Dauer Min	Abbruch
8	K	134	ja	nein	4	5	5	5	3	2	Kästchen	5	4	2	2	4	5	paar Mal	B	30	nein
9	K	103	ja	nein	4	3	4	4	4	3	Aufgaben	2	5	3	0	2	4	0-1	A	17	nein
11	K	122	ja	nein	4	4	4	4	2	0	Silben	4	5	4	5	3	4	2	A	17	nein
13	K	154	ja	nein	5	4	5	5	0	0	Studie	4	5	3	0	5	3	2	B	25	nein
15	K	112	ja	nein	5	5	4	5	3	0	Silben	5	5	4	5	5	5	5	A	18	nein
16	K	121	nein	nein	5	5	5	5	0	5	Silben	0	5	4	5	5	5	unendlich	B	22	nein
22	K	140	ja	nein	3	3	3	2	0	3	Kästchen	3	4	1	4	3	5	4	B	12	ja (3)
MIT		127			4.29	4.14	4.29	4.29	1.71	1.86		3.29	4.71	3.00	3.00	3.86	4.43			20	
MED		122			4	4	4	5	2	2		4	5	3	4	4	5				
	7 K		6 ja, 1 nein	7 nein							3/7 Silben								3A, 4B		1 ja, 6 nein

Tabelle 10: Auswertung Fragebogen E: Experimentalgruppe – Untersuchungsfokus Gender

#	Gruppe	Geschlecht	Alter M	Alter J	LRS	SES	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	Wie oft?	Variante	Dauer Min	Abbruch
4	E	w	92	7;8	ja	ja	3	5	3	4	5	5	Silben	4	3	4	5	5	4	4	1	A	30	nein
5	E	w	122	10;2	ja	nein	5	5	4	5	5	5	Silben	3	3	5	4	5	4	5	4	B	20	nein
14	E	w	140	11;8	nein	ja	5	4	4	4	5	2	Ägypten	4	1	5	4	5	3	5	1	B	15	ja (4)
MIT			118	9;10			4.33	4.67	3.67	4.33	5.00	4.00		3.67	2.33	4.67	4.33	5.00	3.67	4.67			22	
MED			122				5	5	4	4	5	5		4	3	5	4	5	4	5				
	3 E	3w			2 ja, 1 nein	2 ja, 1 nein							2/3 Silben									1A, 2B		4 ja, 7 nein

#	Gruppe	Geschlecht	Alter M	Alter J	LRS	SES	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	Wie oft?	Variante	Dauer Min	Abbruch
2	E	m	104	8;8	ja	ja	5	5	5	5	5	5	Pyramide	5	5	5	5	5	0	0	0	A	35	nein
3	E	m	97	8;1	nein	ja	5	5	4	5	5	5	Ägypten	5	0	5	5	5	5	5	60	B	30	nein
7	E	m	117	9;9	ja	nein	5	5	5	5	5	5	Pyramide	4	4	5	5	5	5	5	100	A	25	nein
10	E	m	115	9;7	ja	nein	3	3	3	2	4	3	Silben	4	4	3	3	3	2	3	0	B	25	nein
12	E	m	122	10;2	ja	nein	5	4	3	5	5	5	Silben	4	3	5	4	4	5	4	4	B	30	nein
19	E	m	95	7;11	nein	nein	5	5	4	5	4	5	Silben	3	1	5	4	3	4	5	7	A	15	ja (4)
20	E	m	86	7;2	nein	ja	4	3	5	5	5	5	Silben	5	4	5	5	4	5	5	1000	A	15	ja (4)
21	E	m	128	10;8	ja	nein	4	4	4	3	3	4	Silben	5	1	4	4	5	4	5	1	B	20	ja (7)
MIT			108	9;0			4.50	4.25	4.13	4.38	4.50	4.63		4.38	2.75	4.63	4.38	4.25	3.75	4.00			24	
MED			110				5	4.5	4	5	5	5		4.5	3.5	5	4.5	4.5	4.5	5				
	8 E	8m			5 ja, 3 nein	3 ja, 5 nein							5/8 Silben									4A, 4B		3 ja, 5 nein

Tabelle 11: Auswertung Fragebogen K: Kontrollgruppe – Untersuchungsfokus Gender

#	Gruppe	Geschlecht	Alter M	Alter J	LRS	SES	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	Wie oft?	Variante	Dauer Min	Abbruch
1	K	w	109	9;1	nein	ja	3	4	3	4	4	2	Studie	3	3	3	3	5	4	4	B	25	nein
8	K	w	134	11;2	ja	nein	4	5	5	5	3	2	Kästchen	5	4	2	2	4	5	paar Mal	B	30	nein
15	K	w	112	9;4	ja	nein	5	5	4	5	3	0	Silben	5	5	4	5	5	5	5	A	18	nein
17	K	w	91	7;7	nein	ja	3	5	4	4	5	0	Studie	5	3	0	4	5	4	5	A	15	ja (3)
18	K	w	131	10;11	nein	ja	5	5	4	5	0	4	Studie	5	5	1	5	5	4	20	A	15	ja (5)
MIT			115	9;7			4.00	4.80	4.00	4.60	3.00	1.60		4.60	4.00	2.00	3.80	4.80	4.40			21	
MED			112				4	5	4	5	3	2		5	4	2	4	5	4				
	5 K	5w			2 ja, 3 nein	3 ja, 2 nein							1/5 Silben								3A, 2B		2 ja, 3 nein

#	Gruppe	Geschlecht	Alter M	Alter J	LRS	SES	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	Wie oft?	Variante	Dauer Min	Abbruch
6	K	m	123	10;3	ja	ja	5	5	5	5	0	5	Silben	5	5	5	5	4	1	50	B	20	nein
9	K	m	103	8;7	ja	nein	4	3	4	4	4	3	Aufgaben	2	5	3	0	2	4	0-1	A	17	nein
11	K	m	122	10;2	ja	nein	4	4	4	4	2	0	Silben	4	5	4	5	3	4	2	A	17	nein
13	K	m	154	12;10	ja	nein	5	4	5	5	0	0	Studie	4	5	3	0	5	3	2	B	25	nein
16	K	m	121	10;1	nein	nein	5	5	5	5	0	5	Silben	0	5	4	5	5	5	unendlich	B	22	nein
22	K	m	140	11;8	ja	nein	3	3	3	2	0	3	Kästchen	3	4	1	4	3	5	4	B	12	ja (3)
MIT			127	10;7			4.33	4.00	4.33	4.17	1.00	2.67		3.00	4.83	3.33	3.17	3.67	3.67			19	
MED			123				4.5	4	4.5	4.5	0	3		3.5	5	3.5	4.5	3.5	4				
	6 K	6m			5 ja, 1 nein	1 ja, 5 nein							3/6 Silben								2A, 4B		1 ja, 5 nein

Tabelle 12: Auswertung Fragebogen E: Experimentalgruppe – Untersuchungsfokus Alter

#	Gruppe	Geschlecht	Alter M	Alter J	LRS	SES	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	Wie oft?	Variante	Dauer Min	Abbruch
14	E	w	140	11;8	nein	ja	5	4	4	4	5	2	Ägypten	4	1	5	4	5	3	5	1	B	15	ja (4)
21	E	m	128	10;8	ja	nein	4	4	4	3	3	4	Silben	5	1	4	4	5	4	5	1	B	20	ja (7)
5	E	w	122	10;2	ja	nein	5	5	4	5	5	5	Silben	3	3	5	4	5	4	5	4	B	20	nein
12	E	m	122	10;2	ja	nein	5	4	3	5	5	5	Silben	4	3	5	4	4	5	4	4	B	30	nein
7	E	m	117	9;9	ja	nein	5	5	5	5	5	5	Pyramide	4	4	5	5	5	5	5	100	A	25	nein
10	E	m	115	9;7	ja	nein	3	3	3	2	4	3	Silben	4	4	3	3	3	2	3	0	B	25	nein
2	E	m	104	8;8	ja	ja	5	5	5	5	5	5	Pyramide	5	5	5	5	5	0	0	0	A	35	nein
3	E	m	97	8;1	nein	ja	5	5	4	5	5	5	Ägypten	5	0	5	5	5	5	5	60	B	30	nein
19	E	m	95	7;11	nein	nein	5	5	4	5	4	5	Silben	3	1	5	4	3	4	5	7	A	15	ja (4)
4	E	w	92	7;8	ja	ja	3	5	3	4	5	5	Silben	4	3	4	5	5	4	4	1	A	30	nein
20	E	m	86	7;2	nein	ja	4	3	5	5	5	5	Silben	5	4	5	5	4	5	5	1000	A	15	ja (4)
MIT			111	9;3			4.45	4.36	4.00	4.36	4.64	4.45		4.18	2.64	4.64	4.36	4.45	3.73	4.18			24	
MED			115				5	5	4	5	5	5		4	3	5	4	5	4	5				
	11 E	3w, 8m			7 ja, 4 nein	5 ja, 6 nein							7/11 Silben									5A, 6B		4 ja, 7 nein

Tabelle 13: Auswertung Fragebogen K: Kontrollgruppe – Untersuchungsfokus Alter

#	Gruppe	Geschlecht	Alter M	Alter J	LRS	SES	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	Wie oft?	Variante	Dauer Min	Abbruch
13	K	m	154	12;10	ja	nein	5	4	5	5	0	0	Studie	4	5	3	0	5	3	2	B	25	nein
22	K	m	140	11;8	ja	nein	3	3	3	2	0	3	Kästchen	3	4	1	4	3	5	4	B	12	ja (3)
8	K	w	134	11;2	ja	nein	4	5	5	5	3	2	Kästchen	5	4	2	2	4	5	paar Mal	B	30	nein
18	K	w	131	10;11	nein	ja	5	5	4	5	0	4	Studie	5	5	1	5	5	4	20	A	15	ja (5)
6	K	m	123	10;3	ja	ja	5	5	5	5	0	5	Silben	5	5	5	5	4	1	50	B	20	nein
11	K	m	122	10;2	ja	nein	4	4	4	4	2	0	Silben	4	5	4	5	3	4	2	A	17	nein
16	K	m	121	10;1	nein	nein	5	5	5	5	0	5	Silben	0	5	4	5	5	5	unendlich	B	22	nein
15	K	w	112	9;4	ja	nein	5	5	4	5	3	0	Silben	5	5	4	5	5	5	5	A	18	nein
1	K	w	109	9;1	nein	ja	3	4	3	4	4	2	Studie	3	3	3	3	5	4	4	B	25	nein
9	K	m	103	8;7	ja	nein	4	3	4	4	4	3	Aufgaben	2	5	3	0	2	4	0-1	A	17	nein
17	K	w	91	7;7	nein	ja	3	5	4	4	5	0	Studie	5	3	0	4	5	4	5	A	15	ja (3)
MIT			122	10;2			4.18	4.36	4.18	4.36	1.91	2.18		3.73	4.45	2.73	3.45	4.18	4.00			20	
MED			122				4	5	4	5	2	2		4	5	3	4	5	4				
	11 K	5w, 6m			7 ja, 4 nein	4 ja, 7 nein							4/11 Silben								5A, 6B		3 ja, 8 nein

Tabelle 14: Auswertung Fragebogen B: Beobachtung gesamt

#	Gruppe	Geschlecht	Alter M	Alter J	LRS	SES	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	Variante	Dauer Min	Abbruch
1	K	w	109	9;1	nein	ja	4	3	4	4	2	3	3	2	3	2	B	25	nein
2	E	m	104	8;8	ja	ja	5	3	4	4	4	3	5	4	5	4	A	35	nein
3	E	m	97	8;1	nein	ja	5	5	5	5	3	3	5	5	5	3	B	30	nein
4	E	w	92	7;8	ja	ja	5	4	5	5	3	3	5	4	4	5	A	30	nein
5	E	w	122	10;2	ja	nein	3	3	4	3	2	3	3	4	5	4	B	20	nein
6	K	m	123	10;3	ja	ja	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	B	20	nein
7	E	m	117	9;9	ja	nein	5	3	5	4	3	2	5	4	5	2	A	25	nein
8	K	w	134	11;2	ja	nein	4	3	2	3	3	4	3	3	3	1	B	30	nein
9	K	m	103	8;7	ja	nein	4	4	4	4	3	3	5	4	4	3	A	17	nein
10	E	m	115	9;7	ja	nein	4	4	4	3	1	2	4	3	3	3	B	25	nein
11	K	m	122	10;2	ja	nein	4	4	2	3	3	3	3	4	2	2	A	17	nein
12	E	m	122	10;2	ja	nein	4	5	5	4	3	1	5	4	4	4	B	30	nein
13	K	m	154	12;10	ja	nein	5	5	4	5	1	3	5	4	4	1	B	25	nein
14	E	w	140	11;8	nein	ja	4	3	4	4	3	1	4	4	4	3	B	15	ja (4)
15	K	w	112	9;4	ja	nein	4	2	2	4	2	1	3	4	3	3	A	18	nein
16	K	m	121	10;1	nein	nein	3	4	3	3	1	0	4	3	3	3	B	22	nein
17	K	w	91	7;7	nein	ja	3	3	0	4	4	2	3	4	0	0	A	15	ja (3)
18	K	w	131	10;11	nein	ja	4	3	3	5	3	4	4	4	4	4	A	15	ja (5)
19	E	m	95	7;11	nein	nein	4	3	5	3	2	0	4	4	4	3	A	15	ja (4)
20	E	m	86	7;2	nein	ja	2	3	5	2	3	3	4	4	3	3	A	15	ja (4)
21	E	m	128	10;8	ja	nein	3	3	4	3	4	4	4	4	5	4	B	20	ja (7)
22	K	m	140	11;8	ja	nein	4	3	4	1	3	5	3	3	1	2	B	12	ja (3)
MIT			116	9;8			3.95	3.45	3.64	3.59	2.68	2.59	3.95	3.73	3.50	2.82		22	
MED			119				4	3	4	4	3	3	4	4	4	3			
22	11E, 11K	8w, 14m			14 ja, 8 nein	9 ja, 13 nein											10A, 12B		7 ja, 15 nein

Tabelle 15: Auswertung Fragebogen B: Beobachtung Experimentalgruppe

#	Gruppe	Geschlecht	Alter M	Alter J	LRS	SES	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	Variante	Dauer Min	Abbruch
2	E	m	104	8;8	ja	ja	5	3	4	4	4	3	5	4	5	4	A	35	nein
3	E	m	97	8;1	nein	ja	5	5	5	5	3	3	5	5	5	3	B	30	nein
4	E	w	92	7;8	ja	ja	5	4	5	5	3	3	5	4	4	5	A	30	nein
5	E	w	122	10;2	ja	nein	3	3	4	3	2	3	3	4	5	4	B	20	nein
7	E	m	117	9;9	ja	nein	5	3	5	4	3	2	5	4	5	2	A	25	nein
10	E	m	115	9;7	ja	nein	4	4	4	3	1	2	4	3	3	3	B	25	nein
12	E	m	122	10;2	ja	nein	4	5	5	4	3	1	5	4	4	4	B	30	nein
14	E	w	140	11;8	nein	ja	4	3	4	4	3	1	4	4	4	3	B	15	ja (4)
19	E	m	95	7;11	nein	nein	4	3	5	3	2	0	4	4	4	3	A	15	ja (4)
20	E	m	86	7;2	nein	ja	2	3	5	2	3	3	4	4	3	3	A	15	ja (4)
21	E	m	128	10;8	ja	nein	3	3	4	3	4	4	4	4	5	4	B	20	ja (7)
MIT			111	9;3			4.00	3.55	4.55	3.64	2.82	2.27	4.36	4.00	4.27	3.45		24	
MED			115				4	3	5	4	3	3	4	4	4	3			
	11E	3w, 8m			7 ja, 4 nein	5 ja, 6 nein											5A, 6B		4 ja, 7 nein

Tabelle 16: Auswertung Fragebogen B: Beobachtung Kontrollgruppe

#	Gruppe	Geschlecht	Alter M	Alter J	LRS	SES	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	Variante	Dauer Min	Abbruch
1	K	w	109	9;1	nein	ja	4	3	4	4	2	3	3	2	3	2	B	25	nein
6	K	m	123	10;3	ja	ja	4	3	2	3	3	4	3	3	3	3	B	20	nein
8	K	w	134	11;2	ja	nein	4	3	2	3	3	4	3	3	3	1	B	30	nein
9	K	m	103	8;7	ja	nein	4	4	4	4	3	3	5	4	4	3	A	17	nein
11	K	m	122	10;2	ja	nein	4	4	2	3	3	3	3	4	2	2	A	17	nein
13	K	m	154	12;10	ja	nein	5	5	4	5	1	3	5	4	4	1	B	25	nein
15	K	w	112	9;4	ja	nein	4	2	2	4	2	1	3	4	3	3	A	18	nein
16	K	m	121	10;1	nein	nein	3	4	3	3	1	0	4	3	3	3	B	22	nein
17	K	w	91	7;7	nein	ja	3	3	0	4	4	2	3	4	0	0	A	15	ja (3)
18	K	w	131	10;11	nein	ja	4	3	3	5	3	4	4	4	4	4	A	15	ja (5)
22	K	m	140	11;8	ja	nein	4	3	4	1	3	5	3	3	1	2	B	12	ja (3)
MIT			122	10;2			3.91	3.36	2.73	3.55	2.55	2.91	3.55	3.45	2.73	2.18		20	
MED			122				4	3	3	4	3	3	3	4	3	2			
	11 K	5w, 6m			7 ja, 4 nein	4 ja, 7 nein											5A, 6B		3 ja, 8 nein

15.2. Anhang 2: Kooperationsanfrage

Kooperationsanfrage, versandt an alle schulischen Logopäd_innen in Zürich und Winterthur:

Anfrage Kooperationspartnerschaft für Bachelorarbeit-Studie

Liebe Kolleg_innen

Mein Name ist Vojko Hochstätter, ich studiere Logopädie an der HfH. Für meine **Bachelorarbeit** plane ich eine Produktevaluation. Hierzu möchte ich Sie um Mithilfe bitten:

Für die Studie benötigen wir N=20 Kinder ohne neurologische Primärstörung im Alter zwischen 6 und 12 Jahren, die logopädische Förderung erhalten.

Ich untersuche, ob eine attraktive Hintergrundstory bei Therapiespielen einen motivierenden Effekt auf sprachauffällige Kinder hat und dadurch deren Bereitschaft fördert, sich mit therapeutischen Inhalten auseinanderzusetzen. Als Material für diese Evaluationsstudie setze ich das 2022 erschienene Spiel *Silbenpyramide* ein (Informationen zum Spiel, siehe [ProLog-Shop](#)).

Angedacht ist die Erhebung **in den ersten Wochen des neuen Schuljahres 2023/24**. Sie soll **vor Ort im Logo-Zimmer** (oder in einem anderen, ruhigen Schulraum) stattfinden. Die Untersuchung mit den Kindern werde ich durchführen, sie besteht aus je einer Spielrunde.

Den **Kooperationspartner_innen** wird kein zusätzlicher Vorbereitungs- oder zeitlicher Aufwand entstehen. Auf Ihre Unterstützung in Form eines Beobachtungsauftrags bin ich jedoch angewiesen. Für die Durchführung wird **pro Kind etwa 20 Minuten** veranschlagt. Das gemeinsame Ausfüllen des Untersuchungsfragebogens wird im Anschluss etwa 5 Minuten Zeit in Anspruch nehmen, so dass an einem Vormittagsblock bis zu 7 Kinder untersucht werden könnten.

Können Sie sich vorstellen, mir für diese Untersuchung Ihr Logozimmer zu öffnen, um mit einem Teil der von Ihnen betreuten Therapiekinder bei der geplanten Studie mitzuarbeiten? Dann freue ich mich sehr über Ihre Kontaktaufnahme. Meine Kontaktdaten:

Vojko Hochstätter
E: hochstaetter.vojko@learnhfh.ch
T: 078 617 11 84

Für Rückfragen zur geplanten Studie und zu organisatorischen Dingen stehe ich sehr gerne zur Verfügung.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Freundliche und forschende Grüsse

Vojko Hochstätter
BA-Student der Logopädie, HfH

15.3. Anhang 3: Elternbrief

Elternbrief zur Information über den Rahmen des Studienprojekts:

Elternbrief Bachelorarbeit

Liebe Eltern

Mein Name ist Vojko Hochstätter, ich studiere Logopädie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich anhand des Therapiespiels *Silbenpyramide* (ProLog) die Auswirkungen des Settings auf die Motivation der Spieler:innen. Hierzu werde ich eine Studie mit 20 Kindern durchführen, die sich aktuell in logopädischer Behandlung befinden.

■■■■■■■■■■ Logopädin an der Schule ■■■■■■■■■■ unterstützt mich bei diesem Projekt. Für die Studie werde ich mit einigen Kindern aus ihrem Therapiekreis eine Version des Therapiespiels einmal durchspielen. Geplant ist dies nach den Sommerferien. Alle relevanten Eindrücke werden anschliessend per Fragebogen erhoben. Die Datensammlung wird anonymisiert geschehen, sodass bei der Auswertung kein Rückschluss auf einzelne Teilnehmer:innen möglich sein wird. Infolgedessen soll die Erhebung ebenso wenig auf Video oder Tonband aufgezeichnet werden. Lediglich Wertangaben zu Alter, Geschlecht oder logopädischem Fokus sind aus statistischen Gründen von Interesse.

Für Ihre Unterstützung bei meinem kleinen Abschlussprojekt möchte ich Ihnen herzlich danken. Falls Sie Vorbehalte gegenüber einer Teilnahme Ihres Kindes haben sollten, informieren Sie Frau ■■■■■■■■■■ bitte zeitnah. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden: hochstaetter.vojko@learnhfh.ch. Vielen Dank!

Freundliche Grüsse

Vojko Hochstätter

Studierender Logopädie VZ 2124, HfH

15.4. Anhang 4: Standardisierte Intros

Standardisiertes Intro Experimentalgruppe:

Ich habe ein Spiel erfunden, und ich möchte nun wissen, ob es ein gutes Spiel ist. Deshalb freue ich mich, dass ich es mit dir und einigen anderen Kindern spielen und testen kann. Denn, wenn wir mit dem Spielen fertig sind, sollst du in einen Fragebogen ganz ehrlich reinschreiben, wie du es findest – was dir gefallen hat, was dir nicht so gut gefallen hat.

Es geht darum, dass wir für den Pharao eine Pyramide bauen. Weisst du, was eine Pyramide ist? Und ein Pharao? [Ggf. kurz darstellen]. Also, wir beide sind Pyramidenbaumeister, und der Pharao kommt zu uns und sagt: «[Spieler], Herr Hochstätter, ich brauche eine Pyramide. Ihr sollt beide eine für mich bauen. Und derjenige, der zuerst fertig ist, wird mein Oberpyramidenbaumeister, und er bekommt ganz viel Gold und Edelsteine, und er darf mit mir in meinem Palast wohnen. Also, setzt die Bausteine zusammen und baut die Pyramide!»

Siehst du, [Spieler], hier sind lauter Bausteine. Da steht etwas darauf. Kannst du es lesen? [Spieler liest einige Silben]. Ja, genau, und schau: Daraus kann man Wörter bauen, wie zum Beispiel [2-3 Beispiele]. Siehst du auch eins? [Spieler findet Wort]. Und hier ist der Pyramidenplan. Da müssen die Bausteine eingesetzt werden. Alles klar? Los geht's!

[Vor allem zu Beginn weitere, begleitende Spielerklärungen, danach nur noch bei Bedarf.]

Standardisiertes Intro Kontrollgruppe:

Ich habe eine Idee für ein Spiel, und ich möchte wissen, ob es eine gute Idee ist. Deshalb freue ich mich, dass ich sie mit dir und einigen anderen Kindern spielen und testen kann. Denn, wenn wir mit dem Spielen fertig sind, sollst du in einen Fragebogen ganz ehrlich reinschreiben, wie du es findest – was dir gefallen hat, was dir nicht so gut gefallen hat.

Wir haben hier einige Kärtchen. Da steht etwas darauf. Kannst du es lesen? [Spieler liest einige Silben]. Ja, genau, und schau: Daraus kann man Wörter bauen, wie zum Beispiel [2-3 Beispiele]. Siehst du auch eins? [Spieler findet Wort]. Und hier haben wir den Spielplan. Da müssen die Kärtchen eingesetzt werden. Alles klar? Los geht's!

[Vor allem zu Beginn weitere, begleitende Spielerklärungen, danach nur noch bei Bedarf.]

15.5. Anhang 5: Fragebogen Experimentalgruppe

Psychometrischer Fragebogen Experimentalgruppe (Fragebogen E), für Spielsequenz mit einfachem Schwierigkeitsgrad A. Variante B unterscheidet sich lediglich im letzten Item (E14):

Fragebogen E: Eindrücke Proband*in (Experimentalgruppe)

Bitte notieren Sie die Eindrücke des Kindes vor bzw. nach der Spielsequenz, jeweils nur eine Angabe, nur ganze Werte. Die Werte reichen von 0 (sehr gering / sehr schlecht / trifft gar nicht zu) bis 5 (sehr viel / sehr gut / trifft voll zu).

Vor der Spielsequenz:

E1: Hast du Lust auf Logo?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

Nach der Spielsequenz:

E2: Wie hat dir das Spiel gefallen?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

Warum? (freie Antwort)

E3: Wie gut hast du das Spiel gekonnt?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

E4: Wie viel Spass hat dir das Spiel gemacht?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

E5: Wie gut haben dir die Bilder gefallen?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

E6: Wie gut haben dir die Informationen zu Ägypten gefallen?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

E7: Was, denkst du, worum geht es bei dem Spiel? Was ist das Wichtigste? (nur eine Antwort möglich, bitte ankreuzen)

- Eine Pyramide für den Pharao bauen
- Wörter aus Silben bilden
- Etwas über Ägypten lernen
- Bei einer Studie mitmachen

E8: Wie viel hat das Spiel mit Logo zu tun?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

E9: Ist das Spiel auch nur mit den Silben interessant, ohne Bilder und Infos zu Ägypten?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

E10: Wie viel Lust auf Logo hast Du jetzt?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

Vorhin hast du gesagt ____ (siehe E1). Warum jetzt ____? (freie Antwort)

E11: Wie wichtig ist für dich eine interessante Story bei einem Spiel?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

E12: Glaubst du, dass du dann besser lernst?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

E13: Möchtest du das Spiel bald nochmal spielen?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

Wie oft? _____ (offener Wert)

E14: Es gibt zwei Versionen von diesem Spiel. Welche möchtest Du lieber spielen?

Ganz einfache Version ohne Bilder und Hintergrundgeschichte

Spielversion mit Bildern und Hintergrundgeschichte Ägypten

Wert:

0	1	2	3	4	5
+++	++	+	+	++	+++

15.6. Anhang 6: Fragebogen Kontrollgruppe

Psychometrischer Fragebogen Kontrollgruppe (Fragebogen K), für Spielsequenz mit höherem Schwierigkeitsgrad
B. Variante A unterscheidet sich lediglich im letzten Item (K13):

Fragebogen K: Eindrücke Proband*in (Kontrollgruppe)

Bitte notieren Sie die Eindrücke des Kindes vor bzw. nach der Spielsequenz, jeweils nur eine Angabe, nur ganze Werte. Die Werte reichen von 0 (sehr gering / sehr schlecht / trifft gar nicht zu) bis 5 (sehr viel / sehr gut / trifft voll zu).

Vor der Spielsequenz:

K1: Hast du Lust auf Logo?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

Nach der Spielsequenz:

K2: Wie hat dir das Spiel gefallen?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

Warum? (freie Antwort)

K3: Wie gut hast du das Spiel gekonnt?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

K4: Wie viel Spass hat dir das Spiel gemacht?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

K5: Fehlen dir bei dem Spiel Bilder?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

K6: Fehlt dir bei dem Spiel eine Geschichte?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

K7: Was, denkst du, worum geht es bei dem Spiel? Was ist das Wichtigste? (nur eine Antwort möglich, bitte ankreuzen)

- So schnell wie möglich alle Kästchen füllen
- Wörter aus Silben bilden
- Schwierige Aufgaben lösen
- Bei einer Studie mitmachen

K8: Wie viel hat das Spiel mit Logo zu tun?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

K9: Wie viel Lust hast Du auf die nächste Logo-Lektion?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

Vorhin hast du gesagt ____ (siehe K1). Warum jetzt (immer noch) ____? [freie Antwort]

K10: Wie wichtig ist für dich eine interessante Story bei einem Spiel?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

K11: Glaubst du, dass du dann besser lernst?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

K12: Möchtest du das Spiel bald nochmal spielen?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

Wie oft? _____ (offener Wert)

K13: Es gibt zwei Versionen von diesem Spiel. Welche möchtest Du lieber spielen?

Ganz einfache Version ohne Bilder und Hintergrundgeschichte

Spielversion mit Bildern und Hintergrundgeschichte Ägypten

Wert:

0	1	2	3	4	5
+++	++	+	+	++	+++

15.7. Anhang 7: Fragebogen Beobachtung

Psychometrischer Fragebogen Beobachtung (Fragebogen B), für alle Spielvarianten:

Fragebogen B: Beobachtungen Logopädin

Bitte notieren Sie Ihre persönlichen Eindrücke während des Spielverlaufs, jeweils nur eine Angabe, nur ganze Werte. Die Werte reichen von 0 (sehr gering / sehr schlecht / trifft gar nicht zu) bis 5 (sehr viel / sehr gut / trifft voll zu).

B1: Wie ist die Tagesverfassung des Kindes?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

B2: Wie hoch schätzen Sie die Motivation des Kindes zu Beginn des Spiels ein? Bezug: Spiel

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

B3: Wie hoch ist der Einfluss des Szenarios (Ägypten / Blanko) auf die Motivation des Kindes im Verlaufe des Spiels? Bezug: Interesse am Rahmen des Spiels.

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

B4: Wie hoch ist der Einfluss des therapeutischen Spielinhalts auf die Motivation des Kindes im Verlaufe des Spiels? Bezug: Freude am Silben synthetisieren.

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

B5: Wie anstrengend ist das Spiel für das Kind?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

B6: Hat das Kind das Gefühl, dass es gerade therapeutisch behandelt wird?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

B7: Wie hoch schätzen Sie die Motivation des Kindes am Ende der Spielsequenz ein? Bezug: Spiel

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

B8: Wie hoch schätzen Sie die Lernmotivation des Kindes am Ende der Spielsequenz ein? Bezug: Arbeit an den eigenen Defiziten.

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

B9: Wie stark wirkt sich die Spielsequenz auf die Lernmotivation aus (vgl. B8)?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

B10: War die Lernmotivation des Kindes vor der Spielsequenz niedriger (vgl. B8)?

Wert:	0	1	2	3	4	5
	---	--	-	+	++	+++

Weitere Angaben:

Spielversion:

Dauer der Spielsequenz: _____ Minuten

- einfach: 1-1-2-2-2-2
- schwierig: 1-1-2-2-2-2-3-3

Spielabbruch:

- Ja
- Nein

Alter Kind:

___ J ___ M